

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ**

ГОУ ВПО

**«Донецкая академия управления и
государственной службы при главе
Донецкой Народной Республики»
кафедра менеджмента в производственной
сфере**

МСК

ГОУ ВПО

«ДонАУ и ГС»

**«Менеджмент предприятий
промышленного региона»**

**Материалы региональной студенческой
научно-практической интернет-
конференции**

26 ноября 2020 года

Донецк 2020

ББК 65.050+67.3

М 55 Менеджмент предприятий промышленного региона: региональная студенческая научно-практическая интернет-конференция: материалы конференции. г. Донецк, 26 ноября 2020 г., ДонАУиГС / под ред. Жадана А.В. – Донецк : ДонАУиГС, 2020. – 59 с.

Основатель: Донецкая академия управления и государственной службы при главе Донежкой Народной Республики

Редакционный совет:

Ободец Р.В. – д. э. н., Беленцов В.Н. – д. э. н.,
Жадан А.В. – к. т. н., Довгань А.С. – к. гос. упр.

© Донецкая академия
управления и государственной
службы при главе ДНР, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

Абрамян А., Рыгова Н.А. РОЛЬ И МЕСТО ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ	5
Аникин Н.К., Кусков А.Е. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ В ДНР	7
Антонова А.А., Филищинская А.С., Кретьева А.В. ХОЛИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ	9
Волохова Э., Рыгова Н.А. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ.....	12
Воронин А.В., Елишенкова А.А. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК НАПРАВЛЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.....	14
Выноходова Д.Р., Кретьева А.В. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ: АСПЕКТЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА	16
Гаврилова О.А., Папа-Дмитриевна И.И. ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ	18
Демура Т.Е., Папа-Дмитриевна И.И. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ФАКТОР БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ.....	21
Жигунов А.И., Бурик Н.А. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ: ПОНЯТИЕ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ	23
Иголкина А.В., Папа-Дмитриева И.И. ОПАСНОСТЬ НАХОЖДЕНИЯ В ТОЛПЕ....	25
Каневский А.Н., Елишенкова А.А. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	28
Коверчик В., Беленцов В.Н. ПУТИ СНИЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОТЕРЬ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.....	30

Коржов В.А., Довгань А.С. ПРОБЛЕМА ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.....	32
Оборотова К.А., Папа-Дмитриевна И.И. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	34
Пилипенко М.В., Жадан А.В. ВНЕДРЕНИЕ ВСЕОБЩЕГО МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ	37
Погодина В.В., Жадан А.В. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА СЧЕТ ИННОВАЦИЙ	39
Полицковская И.В., Перевозникова Е.В. ОЦЕНКА СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ СОЗДАНИЯ КЛАСТЕРА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОТРАСЛИ, РЕГИОНА	42
Старикова Е.Ю., Епишенкова А.А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ЗАТРАТ НА РАБОЧУЮ СИЛУ КАК ФАКТОР УЛУЧШЕНИЯ РАБОТЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.....	44
Ступченко Е.В., Епишенкова А.А. ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.....	46
Титова Л.Н., Папа-Дмитриева И.И. МОТИВАЦИЯ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПЕРСОНАЛА КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР СНИЖЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ	49
Чемарева В.А., Папа-Дмитриева И.И. ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	51
Долгопалова Т.В., Петрова И.В. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ КОММУНИКАЦИЙ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ	53
Ковальчук Г.Э., Петрова И.В. ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.....	56

РОЛЬ И МЕСТО ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ

Абрамян А., ПМ-20мз
Рытова Н.А., к.э.н., доцент

Основной целью хозяйственной деятельности является создание и производство конкурентоспособных товаров и услуг. В условиях развитой рыночной экономики одним из основных факторов, определяющих конкурентоспособность товаров и услуг, являются так называемые конкурирующие приоритеты, к числу основных из которых относятся своевременность поставки продукции, скорость выполнения заказа на продукцию, расходы, связанные с ее изготовлением, качество товаров и услуг, гибкость. Улучшение конкурирующих приоритетов и повышение на этой основе конкурентоспособности является основной целью такой функции бизнеса и менеджмента как управление операциями.

Термин «операции» является достаточно распространенным в экономической и управленческой сфере и касается промышленного и сельскохозяйственного производства, а также предоставление услуг организацией любого организационно-правового типа. Обобщая существующие определения, можно утверждать, что операция в производственном процессе включает [1, 2]: 1) целенаправленное изменение физических и химических свойств предметов труда; 2) сбор или разъединение деталей или других предметов; 3) подготовку предмета к другой технологической, транспортной или контрольной операции, хранения, планирование, калькуляцию, сообщение или получения информации.

Нет и однозначного подхода к категории «операционная система». В научных словарях часто рассматривают ее исключительно как программу управления ресурсами компьютера [3]. Функционирование операционных систем производственного предприятия является объектом исследований многих ученых-экономистов. Часто термин «операционная система» заменялся на термин «производственная система». Но «производственная система» – понятие более узкое нежели операционная система, так как последняя создается и функционирует, учитывая стратегию операционно. Другими словами, она является одной из функциональных стратегий развития организации. Для промышленного предприятия полная система производственной деятельности называется операционной системой.

Производственная система является основным элементом (ядром) операционной системы, и именно поэтому ученые заменяли одно понятие другим. Сама же операционная система производственного предприятия функционирует в сложных социально-экономических условиях, и поэтому необходимо очень тщательно оценивать сам процесс действия этой

системы. На сегодня меняются подходы к самому понятию и значимости операционной системы как элемента хозяйственной деятельности производственного предприятия. С этим возникает необходимость в новом определении категории операционной системы.

Исходя из того, что производственная система – это система, использующая операционные ресурсы предприятия для преобразования входного фактора производства («входа») в выбранную ею продукцию или услугу («выход»), то операционная система – понятие значительно шире, так как носит регулирующий характер с явно выраженными управленческими функциями. Операционная система создается и функционирует учитывая стратегию операционной деятельности, которая, в свою очередь, является одной из функциональных стратегий развития организации.

Однако в широком смысле под операционной системой следует понимать систему организации и регулирования производственного процесса, которая направлена на сбалансирование функций производственных систем предприятия как единого живого организма.

Если рассматривать операционную систему глубже, то правомерно говорить, что операционная система – это система производственно-управленческой деятельности предприятия, включая человеческие, материально-технические, технологические, интеллектуальные, информационные составляющие. Она выполняет функции по разработке организационных систем, обеспечивающих максимально эффективное использование материалов, человеческих ресурсов, оборудования, производственных помещений в процессе изготовления продукции и управления ими, направленные на обеспечение целей предприятия, учитывая требования рынка. Также собирают и проводят операционные ресурсы через технологический процесс, обеспечивая на выходе появление готового продукта, который удовлетворит потребности потребителя (качественный товар), производителя (ожидаемая прибыль) и вернется в производство в виде обратной информации.

Таким образом, управление производством не ограничивается рамками промышленной технологии. Современное управление производством распространяется на операционные системы, которые необходимы как для создания материальных ценностей, так и для предоставления услуг (производственного и потребительского назначения). При управлении операционными системами важным аспектом остается знание принципов и методов менеджмента.

Список использованных источников:

1. Воропаев, С.Н. Менеджмент: учебное пособие / С. Н. Воропаев, В. Д. Ермохин; Международная ассоциация «Агрообразование». – Москва: КолосС, 2019. – 246 с.
2. Казначевская, Г.Б. Менеджмент: учебник / Г.Б. Казначевская. –

Ростов–на–Дону: Феникс, 2018. – 452 с.

3. Федулова, Л.И., Управління операційною системою виробничого підприємства / Л.И. Федулова, О.В. Декалюк // Хмельницький національний університет, Хмельницький, 2015.- 206 с.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ В ДНР

**Аникин Н.К., ПИИФ-20
Кусков А.Е., ст. преподаватель**

Компьютерные сети представляют собой совокупность компьютеров, взаимосвязанных через каналы передачи данных для обеспечения обмена информацией и коллективного доступа пользователей к аппаратным, программным и информационным ресурсам сети. Их используют для быстрой передачи данных, а также для обмена социальными данными во всех отраслях современного общества: в технологической сфере, в науке, медицине, промышленности, сельском хозяйстве, военной и космической областях, в быту, культурной, политической, экономической сфере и т.д.

Телекоммуникационные системы — это передающая среда, заканчивающаяся проводной линией, предназначенной для связи между оборудованием, которое может быть размещено в различных зданиях. Они предназначены для обслуживания большого количества пользователей: от нескольких десятков тысяч до миллионов.

Сложность строения и многокомпонентность порождают ряд проблем.

Основные проблемы использования компьютерных сетей связаны с организацией эффективного взаимодействия отдельных элементов распределенной системы. Прежде всего, это технические проблемы:

1. Обеспечение безопасности компьютерных сетей:

- Сеть представляет собой среду для распространения компьютерных вирусов (нужно уделить этому моменту особое внимание).

- В сети высока вероятность несанкционированного взлома/кражи личных данных.

2. Программное обеспечение:

- Сетевые операционные системы;

- Разработка сетевых приложений.

3. Безопасная транспортировка сообщений.

К юридическим проблемам можно отнести несовершенство информационного законодательства ДНР.

Финансовые проблемы обусловлены отсутствием либо незначительными материальными затратами на покупку и обновление оборудования и обеспечение сети, а также на обучение персонала.

Организационные проблемы связаны с постоянным ростом и спросом на грамотных специалистов, способных контролировать процесс, а также улучшать саму сеть, предлагая свои идеи (такие как: устранение неисправностей, защита информации, резервное копирование в случае катастрофической ошибки).

Помимо перечисленных существуют и проблемы использования телекоммуникационных систем. Основные из них следующие:

1. Одна из самых главных проблем - не постоянное оперативное создание продукта. В нашем веке, все решает время: «Кто не успел, тот опоздал».

2. Жесткая организационная структура операторов, т.е. низкий уровень компетенции производственного персонала.

3. Работник не может быстро переключаться с одного трафика на другой.

4. Скорее всего, в самое ближайшее время WAPу не удастся совершить масштабного прорыва: слишком мало WAP-телефонов, слишком мало WAP-ресурсов, слишком мало удобств при пользовании WAP-Internet, и, наконец, слишком мало реально нуждающихся в WAP-услугах.

Но из всех минусов можно найти и перспективы данных отраслей.

К основным направлениям и путям развития компьютерных сетей можно отнести следующие:

1. Развитие топологии сетей, направленное на обеспечение одновременного обслуживания запросов от большего количества абонентских систем и увеличение оперативности и надежности доставки пакетов адресатам за счет создания альтернативных маршрутов.

2. Совершенствование существующих и создание новых аппаратных средств передачи и обработки информации, расширение работ по проектированию и производству многофункциональных мультиплексоров, коммутаторов и других изделий, по оснащению центров коммутации каналов, сообщений, пакетов более совершенным оборудованием.

3. Развитие методов и средств (традиционных и специфических) обеспечения более высокого уровня безопасности информации, циркулирующей в сетях, повышение эффективности служб безопасности и механизмов реализации их функций.

4. Повышение эргономичности компьютерных сетей, достигаемое путем оптимизации трудовой деятельности пользователей сети, ее управленческого и обслуживающего персонала.

5. Создание и непрерывное совершенствование глобальной интеллектуальной сети, объединяющей сети всех государств.

К основным направлениям и путям развития телекоммуникационных систем можно отнести следующие:

1. Создание методов высокоскоростной передачи видео- и аудиоинформации в реальном масштабе времени, основанных на новых

способах коммутации и высокоэффективных протоколах передачи данных через надежные цифровые каналы (например, служба мультимегабитовой передачи данных с коммутацией пакетов SMDS (Switched Multimegabit Data Service) для городских и территориальных сетей).

2. Совершенствование механизмов доступа к сети (например, АТМ – кадровая ретрансляция, FR (Frame Relay) – дальнейшее развитие протокола X.25).

3. Одна из самых привлекательных областей использования технологии WiMAX - телефонная сеть общего пользования. Это обусловлено тем, что именно ТфОП фактически стала базой для создания NGN-сети связи следующего поколения.

4. Наше стандартное телевидение, которое мы видим на своих экранах каждый день уже давно устарело. Российское телевидение вещает в стандарте Secam, который обеспечивает лишь 25 кадров в секунду. Другие страны вещают в различных версиях форматов PAL, которые отличаются от Secam лишь способом кодирования цвета. Версии стандарта PAL опять же различаются искусственно, чтобы телевизионные каналы соседних стран не мешали друг другу. Иными словами, чтобы одна страна не могла смотреть телевидение другой.

Список использованных источников:

1. Годин В.В., Корнеев И.К. Информационное обеспечение управленческой деятельности: Учебник. – М.: Мастерство; Высшая школа, 2001. – 240 с. [Электронный ресурс]. URL: <https://megaobuchalka.ru/3/9837.html> (дата обращения : 20.10.2020).

2. Компьютерные сети // Полная энциклопедия: Справочник для школьников и студентов. - [Электронный ресурс]. URL: <https://www.polnaja-jenciklopedija.ru/nauka-i-tehnika/kompyuternye-seti.html> (дата обращения : 20.10.2020).

3. Компьютерные сети. Введение для начинающих. - [Электронный ресурс]. URL: <https://zen.yandex.ru/media/itgap/kompiuternye-seti-vvedenie-dlia-nachinaiuscih-5dc0399c98fe7900b0c8bfec> (дата обращения : 20.10.2020).

ХОЛИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Антонова А.А., ПМ-19м-1
Филищинская А.С., ПМ-20мз-1
Кретьева А.В., канд. гос. упр., доцент

Основным фактором успеха развития любого предприятия является

способность построить систему взаимовыгодных отношений с заинтересованными сторонами (стейкхолдерами) во внешней и внутренней среде. Эффективное взаимодействие со стейкхолдерами является одной из главных целей управления предприятием и одной из важнейших задач стратегического менеджмента. Неумение построить такие отношения приводит к потере рынков сбыта, недофинансированию процессов развития, отсутствию мотивации у персонала, потере доступа к ключевым ресурсам, давлению со стороны государственных органов и общества. Именно поэтому каждое предприятие должно правильно определять основных стейкхолдеров и согласовывать свои действия с их интересами, что актуализирует задачу совершенствования системы взаимодействия предприятия с заинтересованными сторонами и соответствующего механизма управления.

В настоящее время подходы к построению взаимовыгодных отношений предприятия с заинтересованными сторонами продолжают трансформироваться под действием объективных тенденций развития экономики и общества в направлении формирования целостного (холистического) стейкхолдер-менеджмента [1, с. 116]. Если для традиционного подхода к взаимодействию с заинтересованными сторонами характерна четкая регламентация сроков, ресурсов, качества реализации целей через удовлетворение основных контрактных обязательств перед стейкхолдерами, то целостный подход к управлению базируется на реализации целей взаимодействия посредством инноваций и стремления к совершенству с максимальным использованием имеющихся в распоряжении предприятия интеллектуальных способностей и компетенций персонала. Холистический стейкхолдер-менеджмент направлен на снятие ограничений возможностей диалога с заинтересованными сторонами, использование эффекта синергии, выбор общих целей и учет рисков при формировании взаимоотношений, достижение в результате диалога ситуации взаимного выигрыша и устойчивого развития.

Именно такой подход в настоящее время постепенно получает формализацию в виде международных нормативных документов по взаимодействию со стейкхолдерами, в первую очередь, в виде стандарта взаимодействия с заинтересованными сторонами AA1000SES (стандарт AA1000SES) [2, с. 236]. Согласно этому нормативному документу взаимодействие с заинтересованными сторонами должно строиться на принципах существенности, полноты и реагирования.

Можно выделить три основных этапа построения взаимовыгодных отношений предприятия со стейкхолдерами, значимость которых может изменяться под действием варьирования условий и причин взаимодействия. Вначале происходит осмысление необходимости взаимодействия и планирование будущих шагов в данном направлении. Далее следует этап

подготовки и непосредственно взаимодействия с заинтересованными сторонами. Следующий, завершающий, этап связан с реагированием и измерением (оценкой) результатов взаимодействия. Каждый из указанных этапов может быть представлен в виде последовательности шагов, которые в совокупности обеспечивают качественное взаимодействие с заинтересованными сторонами, начиная от планирования и оканчивая реализацией и оценкой результатов.

Чтобы предприятие могло качественно взаимодействовать с заинтересованными сторонами, необходимо выстроить соответствующую систему управления и повышать уровень ее зрелости до такого, который позволит реализовать действия согласно стандарту AA1000SES. Подобная система должна предусматривать возможность использовать методы отбора стейкхолдеров, изучать уровень квалификации, сведения о наличии у них уставной и разрешительной документации, а также применять методики оценки их деятельности на основе объективных критериев и пр.

Если крупные предприятия и компании, как зарубежные, так и отечественные, все больше внимания уделяют вопросам управления взаимоотношениями со стейкхолдерами, то средние и малые предприятия, как правило, вообще не ведут систематическую работу в данном направлении, поскольку не обладают развитым аппаратом управления [2, с. 239]. В связи с этим реализация там холистического подхода к построению взаимоотношений с заинтересованными сторонами представляется затруднительной, однако в таких условиях может быть применен традиционный подход к взаимодействию.

Для обеспечения результативности деятельности и развития на предприятии должна быть создана система взаимодействия со стейкхолдерами и соответствующий механизм управления, с учетом холистического подхода. Функционирование и инструментарий системы взаимодействия с заинтересованными сторонами должны отражать средства и мотивы воздействия, стадия управления взаимодействием со стейкхолдерами должна определять совокупность организационных и экономических компонентов, а ожидаемая реакция ключевых заинтересованных сторон должна отражать результаты данной деятельности.

Список использованных источников:

1. Финогеева, А.И. Формирование механизма управления ключевыми стейкхолдерами корпорации / дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Финогеева Анастасия Игоревна. – М., 2019. – 208 с.
2. Маковкина, В.А. Организация взаимодействия со стейкхолдерами как фактор повышения эффективности корпоративного управления / В.А. Маковкина, И.А. Семейкина // Вестник университета. – 2016. – № 7-8. – С. 235-239.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

**Волохова Э., ПМ-20м
Рытова Н.А., к.э.н., доцент**

На каждом этапе развития экономики предприятия, как субъекты рыночных отношений, формируют свои организационно-экономические механизмы «выживания» в сложных и неординарных экономических условиях. Организационно-экономический механизм объединяет две составляющие – организационную и экономическую, каждая из которых может существовать самостоятельно. В то же время по отдельным направлениям работы субъекта рыночных отношений они переплетаются и создают специфический механизм управления определенным направлением деятельности или менеджмента.

Как известно, «механизм» – это совокупность определенных элементов, мер и действий, связанных между собой таким образом, чтобы обеспечивать четкую работу других механизмов. На основе такой взаимосвязи создается система управления субъектом в целом, то есть механизм управления, который предполагает наличие определенных правил и норм, порядка действий выполнения той или иной операции. Механизм будет слаженно работать только при условии выполнения установленных правил.

Организационно-экономический механизм стимулирования труда предполагает создание такой системы стимулирования, которая способна обеспечить сочетание высоких экономических результатов деятельности субъекта рынка и оптимизации его расходов на достижение этих результатов.

При этом следует отметить, что организационная составляющая представляет собой определенную систему принципов и методов управления, а экономическая составляющая – направлена на получение определенных результатов труда, достижения эффективного использования факторов деятельности. Организационно-экономический механизм, в зависимости от того, какие составляющие его формируют, может быть направлен на различные стороны деятельности предприятия: инвестирование, мотивацию и стимулирование, оценку персонала, управление качеством, прибыльностью, эффективностью, производительностью и тому подобное. Однако, одним из основных механизмов является организационно-экономический механизм стимулирования труда персонала, потому что через него определяется конкурентоспособность и финансовое состояние любого субъекта рыночных отношений, что, в свою очередь, зависит от эффективной работы

персонала.

Оценка использования трудового потенциала предполагает: 1) выявление тенденций его развития, учитывая тенденции на рынке труда и тенденции сегмента товарного рынка, к которому относится предприятие; 2) сферы занятости населения, 3) уровни образования и здравоохранения.

Оценку условий формирования и развития трудового потенциала можно осуществлять через определение характера влияния различных факторов (демографических, социальных, политических, экономических, экологических) на качественно количественные характеристики трудового потенциала [2]. Именно это влияет на факторы, определяющие эффективность воспроизводства и использования трудового потенциала.

Важным моментом оценки состояния трудового потенциала является формирование системы показателей для определения уровня развития и состояния трудового потенциала, поскольку именно от нее зависит выбор решения по формированию определенного организационно-экономического механизма стимулирования труда персонала. Существуют различные предложения по формированию такой системы показателей [1]. Целесообразными являются следующие показатели состояния и использования трудового потенциала: коэффициент неполной занятости; коэффициент уровня оплаты труда; коэффициент тяжести травматизма; коэффициент текучести кадров; коэффициент постоянства или стабильности персонала; коэффициент образовательного уровня; коэффициент повышения квалификации; коэффициент потерь рабочего времени; коэффициент эффективного использования рабочего времени; общий коэффициент состояния трудового потенциала.

Исходя из такой системы, можно оценить состояние трудового потенциала и установить эффективность функционирования системы стимулирования трудового потенциала, трудовой активности работников субъекта рыночных отношений. При этом важно создать оптимальный механизм стимулирования, что позволит сбалансировать меру затрат живого труда с конечными результатами работы предприятия. С этой целью целесообразно применять аналитические методы исследования динамической модели системы «доход предприятия – стимулы к эффективному использованию трудового потенциала».

Список использованных источников:

1. Гапонова О.С. Организационно-экономический механизм формирования системы мотивации и стимулирования труда в сфере НИОКР промышленного приборостроения. Монография / О.С. Гапонова. – Екатеринбург-Нижний Новгород. Изд-во института экономики УрО РАН, 2010, 181 с.

2. Генкин Б.М. Экономика и социология труда / Б.М. Генкин. – М. : Норма-Инфра-М, 2009. – 464 с.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК НАПРАВЛЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Воронин А.В., МП-163

Научный руководитель:

Епишенкова А.А.,

к. гос. упр., доцент.

Управление организацией в условиях рыночной экономики усложнено. Это связано с расширением прав ответственности и с необходимостью более гибкого приспособления к изменениям во внешней среде. Все разнообразные проблемы, которые возникают перед организацией, невозможно решить без современного профессионального менеджмента [1].

На современном этапе развития экономических отношений одной из важнейших задач осуществления стабильной деятельности организации есть наличие в них высокоорганизованной системы управления, которую отличают адаптивность, гибкость, результативность. В теории и практике существует целый ряд направлений повышения эффективности деятельности организаций. Однако, не смотря на многообразие этих направлений, современный уровень развития экономики сдерживается, в том числе отсутствием такой методики для оценки эффективности системы управления, которая разрешила бы методом всестороннего анализа активно влиять на текущее состояние организации, а также стала базисом для дальнейшего усовершенствования функционирования ее системы управления [2].

Критерием оценки управленческого труда является его эффективность. Поэтому основными условиями хозяйствования являются обеспечение ее эффективности в краткосрочном периоде (статическая эффективность) или на протяжении довольно продолжительного времени (динамическая эффективность).

Для выявления и контроля слабых мест в работе организации взаимодействия структурных подразделений предприятия руководитель может оценить соответствие взаимодействия организационных звеньев с другими звеньями оптимальному уровню, с определением рейтинга влияния взаимодействия одного звена на эффективность работы организации в целом.

Концепция эффективности системы управления организацией базируется на синтезе понятий эффективности управляемой и управляющей подсистем. Эффективность управляющей подсистемы рассматривается как степень достижения поставленных целей, сформулированных,

ориентируясь на внешние и внутренние условия функционирования организации, путем обеспечения управляемости, инновационности, в оптимальном соотношении с расходами управляющей подсистемы на достижение намеченных целей.

Повышение эффективности системы управления предприятием во многом зависит от комплексного решения производственных и социально-экономических задач, методологической основой чего является системный подход, реализованный в организационных проектах. Разработка и внедрение организационных проектов является главным направлением повышения эффективности управленческого труда.

Оргпроектирование представляет собой процесс разработки и внедрения проектов рационализации управленческого труда на базе требований НОТ и возможностей современной организационной и вычислительной техники с целью повышения эффективности работы аппарата управления, (под научной организацией управленческого труда следует понимать проектирование, внедрение и непрерывное совершенствование всего процесса управления коллективом предприятия) [2].

Комплексное оргпроектирование включает четыре основных направления:

- совершенствование организационной структуры предприятия;
- совершенствование информационно-документального обслуживания на предприятии;
- механизация и автоматизация управленческих работ;
- совершенствование условий работы структурных подразделений.

Для учета взаимодействия многих звеньев и уровней управления, разрабатываются специфические документы – оргниграммы. Оргниграмма представляет собой графическую интерпретацию процесса выполнения управленческих функций, их этапов и входящих в них работ, описывающую распределение организационных процедур разработки и принятия решения между подразделениями, их внутренними структурными органами и отдельными работниками. Построение оргниграммы, позволяет увязать процесс рационализации технологических маршрутов и информационных потоков с упорядочением взаимосвязей между структурными элементами систем управления, возникающими при организации согласованного выполнения её задач и функций. Они фиксируют лишь организацию управленческого процесса в виде распределения полномочий и ответственности за обеспечение, разработку и принятие управленческих решений [3].

Специфика проблемы проектирования организационной структуры управления состоит в том, что она не может быть адекватно представлена в виде задачи формального выбора наилучшего варианта организационной структуры по чётко сформулированному, однозначному, математически

выраженному критерию оптимальности. Это – количественно-качественная, многокритериальная проблема, решаемая на основе сочетания научных, в том числе формализованных, методов анализа, оценки, моделирования организационных систем с субъективной деятельностью ответственных руководителей, специалистов и экспертов по выбору и оценке наилучших вариантов организационных решений.

Процесс организационного проектирования состоит в последовательности приближения к модели рациональной структуры управления, в котором методы проектирования играют вспомогательную роль при рассмотрении, оценки и принятия к практической реализации наиболее эффективных вариантов организационных решений.

Список использованных источников:

1. Агарков, А.П. Экономика и управление на предприятии / А.П. Агарков [и др.]. - М.: Дашков и Ко, 2013. – 400 с.
2. Акбердин, Р.З. Совершенствование структуры, функций и экономических взаимоотношений управленческих подразделений предприятия при разных формах хозяйствования / Р.З. Акбердин, А.Я. Кибанов. – М.: ГАУ, 2015. – 321 с.
3. Панфиль, Л.А., Муртазина, Е.Э. Оценка эффективности деятельности предприятия // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 6-4. – С. 753-756. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://applied-research.ru/ru/article/view?id=9691>.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ: АСПЕКТЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА

Выноходова Д.Р., ПМ-19М-1
Кретьева А.В., канд. гос. упр., доцент

В современных условиях хозяйствования функционирование и развитие производственных предприятий определяется способностью учитывать факторы внешней и внутренней среды и в соответствии с ними совершенствовать собственную деятельность, начиная с системы управления.

Система управления предприятием может быть представлена как совокупность подсистем: структурно-функциональной, информационно-поведенческой, саморазвития [1, с. 170]. Основным элементом системы управления предприятием, в том числе, производственным, является персонал, от которого зависит достижение стоящих перед предприятием целей. В связи с этим на первый план выходит наличие заинтересованности

персонала в достижении общих целей, мотивированность на высокие результаты собственной деятельности для удовлетворения личных потребностей параллельно с эффективным выполнением должностных обязанностей.

Решение такой задачи невозможно без реализации руководителями всех уровней на производственных предприятиях функции управления «мотивация», суть которой сводится к побуждению персонала к деятельности посредством формирования мотивов поведения для достижения личных и общих целей. В долгосрочной перспективе реализация руководителями функции мотивации должна обеспечить воздействие на сотрудников с целью изменения по заданным параметрам структуры их ценностных ориентаций и интересов, формирования соответствующего мотивационного ядра и развития на этой основе их трудового потенциала.

Успех в процессе мотивации персонала определяется не только профессиональными и личностными качествами руководителей, применением комплекса поощрительных и стимулирующих мероприятий, наличием на предприятиях развитой организационной культуры, встроенной в систему управления, но и особенностями восприятия сотрудниками всех воздействий и условий, созданных для повышения мотивации к труду.

Однако все чаще сотрудники, занятые выполнением неинтересной (согласно их личному восприятию), рутинной работы без возможности развития профессиональных компетенций могут демонстрировать снижение мотивации, иными словами демотивацию. Это явление характерно для различных отраслей экономики, профессий и должностей, а на производственных предприятиях может проявляться даже более интенсивно в силу сложности и разнообразия структурно-функциональной подсистемы системы управления. Согласно современной позиции ученых и практиков в области управления персоналом, ранее функция мотивации в большей мере была ориентирована на реализацию умения руководителей мотивировать персонал, а в настоящее время она дополняется необходимым в арсенале руководителей умением устранять демотивацию сотрудников [2, с. 380].

Демотивация персонала в значительной мере может быть обусловлена причинами, возникающими в информационно-поведенческой подсистеме системы управления и лежащими в плоскости ответственности руководителей. Среди них можно выделить: стиль руководства; неиспользование отдельных важных, по мнению сотрудника, компетенций; игнорирование идей и инициатив сотрудника; недостаточное проявление чувства причастности к коллективу и общим целям, достижения, роста и развития; непризнание достижений и результатов, неизменность статуса, отсутствие ресурсов, нечеткая постановка целей и т. д.

Серьезным основанием для возникновения демотивации сотрудников и одновременно препятствием в разработке и внедрении системы мотивации также может выступить отсутствие у руководителей готовности или желания реализовать функцию мотивации персонала, поскольку это требует от них дополнительных усилий, что свидетельствует о необходимости совершенствования подсистемы саморазвития в системе управления производственными предприятиями.

Решение проблемы демотивации персонала и формирования у сотрудников мотивов поведения для достижения личных и целей предприятия связано с психологической и профессиональной подготовкой руководителей, повышением квалификации в сфере развития ключевых управленческих компетенций. В условиях, когда производительность, успешность трудовой деятельности сотрудников зависит не только от способностей и знаний, но и от их стремления, желания работать и достигать высоких результатов, это позволит руководителям посредством мотивации персонала совершенствовать систему управления, эффективно реализовывать управленческие функции и достигать поставленных целей производственных предприятий.

Список использованных источников:

1. Рындач, М.А. Совершенствование системы управления предприятием сферы услуг / М.А. Рындач // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2018. – Том 8. № 9А. – С. 167-174.
2. Генезис, формирование и развитие экономических систем различного масштаба, уровня и сфер действия: коллективная монография / под ред. В. В. Дорофиевко, Л. Б. Костровец, Л. П. Барышниковой, М. Л. Братковского, Л. М. Волощенко, Г. К. Губерной, М. Н. Корнева [и др]. – Донецк: ДонГУУ, 2015. – 412 с.

ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Гаврилова О.А., ФиК-20
Научный руководитель:
Папа-Дмитриевна И.И.,
ст. преподаватель

Риски в работе вызывает небезопасное поведение. Термину «риск» в промышленности и сельском хозяйстве сопутствуют опасные события и тяжелые последствия. В трудовой деятельности отдельного человека это означает, что его поведение в процессе работы может привести к опасности для него самого или других людей. Финал рискованного поведения может быть разным: от профессионального заболевания и инвалидности, до травмы и состояния несовместимого с жизнью.

Для каждого руководителя очень важно воспитывать безопасное

поведение своих сотрудников. Воздействуя на психику работника, развивать его качества, направленные на безопасную работу, можно достичь безопасного поведения. От этого повышается трудоспособность каждого работника и снижается риск несчастных случаев на рабочем месте.

Для формирования безопасного поведения на рабочем месте администрация предприятия или организации использует различные инструменты, важнейшим из которых являются мотивационные.

Основные принципы мотивации - это согласованность, справедливость и эффективность.

Согласованность означает подчинение государственным законам и положениям. Если они изменяются, то могут потребоваться изменения в системе мотивации, чтобы обеспечить продолжение согласованности [1].

Справедливость – она понимается как отсутствие привилегий, связанных с субъективным отношением руководства к конкретному коллективу или работнику и требует «одинакового» отношения ко всем сотрудникам, признавая их вклад в обеспечение личной безопасности и безопасности окружающих.

Эффективность выражается в обеспечении безопасной деятельности и затратах на ее обеспечение.

Для любого руководителя необходима системность в работе по формированию безопасного поведения на рабочем месте. В этом случае основной целью является построение системы стимулирования работников на предприятии таким образом, чтобы с ее помощью можно было добиться эффективности в нужной сфере производственной деятельности, добиться баланса между уровнем требований техники безопасности и стимулированием безопасного поведения работников [1]. Как показывает опыт, снижение уровня (или отсутствие) материального стимулирования приводит к уменьшению возможностей использования материальных стимулов в мотивационном комплексе. Это уменьшение эффективности материального стимулирования безопасного поведения на рабочем месте возможно компенсировать активизацией морального стимулирования, внутренней мотивацией и вовлечением работников в решение задач по обеспечению безопасных условий труда.

Специалисты в области психологии и гигиены труда обуславливают безопасное поведение во многом психологическим настроением работника, т.е. рабочих необходимо заранее предупреждать об опасных ситуациях, которые могут возникнуть на предприятии и о том, как их избежать. Исследования показали, что изучение предпосылок опасных ситуаций необходимо начинать до появления несчастного случая. На основе этого возник новый метод работы с производственными рисками – метод «актуализации предпосылок». Он выявляет обстоятельства, по вине которых возникли опасные ситуации, но не завершились несчастными случаями. В этом случае работникам необходимо обозначить опасные

конкретные точки, к которым не стоит прикасаться (например, механические и электрические точки) при взаимодействии с которыми велика вероятность получить несчастный случай. Под особым контролем должна быть новая техника и новые технологии, т.к. с их применением могут появиться новые производственные опасности, а старые правила по технике безопасности будут не срабатывать из-за непригодности.

Анализ зарубежного и отечественного опыта показывает, что ведущую роль в формировании оптимального мотивационного комплекса персонала играет разумное сочетание административных и материальных стимулов [2]. Но без оценки отношения каждого работника к безопасности невозможно реализовать эффективное влияние мотивационных факторов.

Наиболее приемлемой и удовлетворительной требованиям стимуляции является система комплексной оценки результатов безопасной деятельности.

Учитывая многообразие показателей, характеризующих безопасную деятельность работников ученые предлагают построение оценки на основе следующих показателей:

- мотивационный потенциал работника к безопасному труду;
- выполнение требований обеспечения безопасности;
- творческая активность работника по повышению деятельности по обеспечению безопасности труда.

Каждый представленный показатель охватывает определенную сферу деятельности персонала. Использование совокупности оценочных критериев будет наиболее полно характеризовать уровень безопасности деятельности конкретного работника. Эта совокупность может быть применена только для мотивации на длительный интервал (годовой). Именно он удобнее всего не только с точки зрения психологического восприятия, но и экономической целесообразности.

Таким образом, оценивая мотивацию персонала к безопасной деятельности администрация предприятия или организации получает важную профессиональную характеристику персонала.

Список использованных источников:

1. Дорофеева, Л.И. Основы теории управления : учебно-методический комплекс / Л.И. Дорофеева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 450 с.
2. Шаховой, В.А. Мотивация трудовой деятельности : учебное пособие / В.А. Шаховой, С.А. Шапиро. – 4-е изд. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 425 с.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ФАКТОР БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ

Демура Т.Е., МВД-19-2
Научный руководитель:
Папа-Дмитриевна И.И.,
ст. преподаватель

Информация – это общенаучное понятие, которое включает в себя: сведения, что передаются между людьми, человеком и технологией, либо от технологии к технологии. Она носит в себе фундаментальный и универсальный характер, в узком смысле это сведения, которые являются объектом сбора, обработки, хранения и использования сведений. Без нее невозможна коммуникация, передача важных данных и образование опыта.

Трудно представить современную жизнь без информационных технологий. Они окружают нас: мессенджеры, социальные сети, интернет-магазины, онлайн-банкинг. Мы все используем их, но не подозреваем, насколько эти точки могут быть уязвимы.

Человек неуклонно стремится к информационному обществу. По пути к становлению такого общества он меняет статус информации, расширяет ее потенциал, находит и определяет ее позитивные и негативные свойства.

Информация не может быть хранимой, принятой или передаваемой в чистом виде, она обязательно имеет носитель (носителя) и ее передача осуществляется каналами коммуникации. Как стратегический ресурс развития человечества, информация показала, что она может быть новой, устаревшей, актуальной и достоверной.

В общем виде информация – это независимые от формы представления сведения, которые воспринимает получатель (человек или специальные устройства). Информация является отражением материального мира в процессе коммуникации.

Нейтан Майер Ротшильд говорил «кто владеет информацией, тот владеет миром». И это показательная цитата, поскольку подвергая информационному воздействию общество, можно успешно управлять целым государством.

Те, кто обладают обилием информации, могут деформировать сам процесс коммуникации, этим самым дестабилизируя механизм функционирования основных систем общества. Это лишает личность возможности реализации.

Из-за этого в современном обществе стоит на первый план ставить информационную безопасность и безопасность самой информации. Человеку необходима ее целостность, доступность и достоверность.

Понимая под информационной безопасностью использование субъективной и объективной информации, которая обладает негативным

воздействием и способна нанести вред кому-либо или чему-либо необходимо учитывать, что информация может возбуждать расовую, социальную, религиозную, информационную ненависть и вражду, оказывать деструктивное влияние на психику людей. Порождаемая в результате этого информационная угроза может быть реальная или мнимая (сфальсифицированная) априорная опасность и включает в себя разного рода информацию и ее комбинации, что может быть использована с целью изменения интересов социального объекта. Для обеспечения информационной безопасности стоит задача не только защиты интересов объекта, но и снижения, устранения, ослабления и предупреждения опасностей и угроз. Значит, что информационной безопасности можно достичь путем проведения мероприятий, которые направлены на защиту интересов, прав и свобод индивидуума от угроз. Также, более радикальным подходом – это устранением самих угроз.

Одним из основных средств защиты от информационных угроз считается развитие у индивида социально-психологической способности самоблокирования информации, которая может оказать негативное воздействие на его сознание, что закрепляет общественно-значимые и морально-этические нормы. Это может быть самоблокирование информации, что несет в себе пропаганду насилия. Потребность в этом возникает при реально высоком росте преступности в обществе.

Развитие у личности способности к самоблокированию информации, направленной на дестабилизацию общественного сознания, находится в прямой зависимости от интеллектуального уровня самого объекта информации, его воли и духовного развития.

Но, помимо этого, следует внимательно следить за безопасностью личной информации, что может содержаться на информационных ресурсах и социальных сетях, формальными источниками передачи информации.

Защита личных информационных ресурсов должна содержать в себе постоянность, быть целевой, плановой (соответствовать государственным стандартам), активной, комплексной, универсальной и, что самое главное, надежной.

Считается, что о сохранении целостности информации можно не беспокоиться, если:

1. Информация предполагает обеспечение достоверности и корректного отображения конфиденциальных данных вне зависимости от системы безопасности.

2. Информация обладает конфиденциальностью, то есть, доступ к ней могут получить только авторизованные пользователи, которые прошли систему защиты.

3. Информация доступна для авторизованных пользователей.

Достаточно нарушить единое свойство и система информационной безопасности может быть непригодна для использования ее в целях защиты.

Обычно, государство обеспечивает правовую информационную безопасность, что регулируется международной конвенцией, Конституцией, законами и подзаконными актами. Т.о. защита информации – это гарантия безопасности и задача государства. Но, помимо этого, сами пользователи и предприятия в силах проводить мероприятия по повышению информационной безопасности, как на пример: ограничение доступа к информационным ресурсам, и разработка системы разграничения критичных полномочий в системах.

Список использованных источников:

1. Грошева Е. К., Невмержицкий П. И. Информационная безопасность: современные реалии // Бизнес-образование в экономике знаний. 2017. №3 (8). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnaya-bezopasnost-sovremennye-realii> (дата обращения: 18.05.2020).
2. Брандман Э. Информационная безопасность российского общества в современных условиях // Власть. 2007. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnaya-bezopasnost-rossiyskogo-obschestva-v-sovremennyh-usloviyah> (дата обращения: 18.05.2020).

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ: ПОНЯТИЕ И ПУТИ
ПОВЫШЕНИЯ**

Жигунов А.И., МП-17
Научный руководитель:
Бурик Н.А., ст.преподаватель

В современных рыночных условиях развитие промышленного производства сталкивается с рядом проблем. Причиной этого, во-первых, является политическая, финансовая нестабильность и в целом ситуация в стране. Преодоление последствий финансового кризиса и роста экономических показателей зависит от решения проблемы повышения эффективности современного производственного предприятия.

Как хозяйствующий субъект предприятие осуществляет производственную, научно-исследовательскую, иную хозяйственную деятельность. Успешная реализация стратегии развития предприятия предусматривает осуществление не только результативной, но и эффективной хозяйственной деятельности [1].

Вопрос эффективности рассматривался многими отечественными и зарубежными учеными-экономистами. Так, Бланк И., Парето В., Друкер П., Мескон М., Туган-Барановский А., Мочерный С., Пэтти В., Рикардо Д., Шумпетер Й., Макконнелл К., Эмерсон Г., Андрейчук В. и др. представили

многогранное определение термина «эффективность» и систематизировали комплекс показателей оценки эффективности производства и деятельности предприятия в целом. Гончарук А., Ибрагимова Л.С., Пасека Д.В., Савицкая Г.В., Тимофеев В.А. рассмотрели факторы, влияющие на экономическую эффективность предприятия.

Однако, не смотря на достаточно большое количество исследований в данной сфере, так и не существует единого научного подхода к сущности понятий «эффективность» и «результативность» как экономической категории. Всем известные и классически описанные факторы и ресурсы повышения эффективности не обеспечивают практического их использования, что отображается в отрицательных показателях эффективности большинства промышленных предприятий.

Предпосылками возникновения потребности в эффективном, рациональном ведении хозяйственной деятельности предприятия является проблема ограниченности ресурсов, с одной стороны, и постоянное стремление к росту результатов его деятельности - с другой. Именно эффективное использование имеющихся ресурсов позволяет удовлетворить максимум потребностей предприятия и получить желаемый результат.

Эффективность на макроэкономическом уровне - интегрированная экономическая категория, отражающая производственные отношения по экономии совокупных затрат овеществленного и живого труда на получение конечного положительного результата. Экономическое содержание эффективности заключается в увеличении результата (эффекта) с единицы затрат совокупного труда.

Категория «эффективность» на уровне предприятия характеризует связь между величиной полученного результата его деятельности и количеством инвестированных или израсходованных в производстве ресурсов [2].

Суть проблемы повышения эффективности деятельности предприятия заключается в том, чтобы на каждую единицу ресурсов (затрат) достигать максимально возможного увеличения объема производства. Исходя из этого, единственным макроэкономическим критерием эффективности производства становится рост производительности общественного труда. Количественная определенность и содержание критериев отражаются в конкретных показателях эффективности производственно-хозяйственной и иной деятельности субъектов хозяйствования.

Формируя систему показателей эффективности деятельности субъектов хозяйствования, целесообразно придерживаться определенных принципов, а именно:

- обеспечение органической взаимосвязи критериев и системы конкретных показателей эффективности деятельности;

- отражение эффективности использования всех видов применяемых ресурсов;

- возможности применения показателей эффективности к управлению различными звеньями производства на предприятии;

- выполнение ведущими показателями стимулирующей функции в процессе использования имеющихся резервов роста эффективности производства [3].

В целом, можно сказать, что эффективность производственной деятельности предприятия - это комплексное понятие, отражающее конечные результаты использования ресурсов за определенный промежуток времени, главным признаком которого может быть необходимость достижения цели производственно-хозяйственной деятельности предприятия с наименьшими затратами общественного труда или времени.

Успешная реализация стратегии развития предприятия предусматривает осуществление результативной, эффективной и конкурентоспособной хозяйственной деятельности. Проблема повышения эффективности производственной деятельности предприятия в целом заключается в обеспечении максимально возможного результата на каждую единицу затраченных трудовых, материальных и финансовых ресурсов. Основные факторы повышения эффективности работы предприятия заключаются в повышении его технического уровня, совершенствовании управления, организации производства и труда, изменению объема и структуры производства, улучшении качества природных ресурсов и тому подобное. Только умелое использование всей системы названных факторов может обеспечить достаточные темпы роста эффективности производства.

Список использованных источников:

1. Волков, О.И. Экономика предприятия / О.И. Волков, В.К. Скляренко - М.: Инфра-М, 2014.

2. Ковалев, А.И. Анализ финансового состояния предприятия: Учебник / А.И. Ковалев, В.П. Привалов. - М: "Центр экономики и маркетинга", 2012. - 541 с.

3. Колас, Б. Управление финансовой деятельностью предприятия: Учебник / Б. Колас. Пер. с франц. - М.: "Финансы", "ЮНИТИ", 2010. - 436 с.

ОПАСНОСТЬ НАХОЖДЕНИЯ В ТОЛПЕ

Иголкина, А.В., УМБ-19
Научный руководитель:
Папа-Дмитриева И.И.,
ст.преподаватель

В нашем мире существует огромное количество примеров опасностей: начиная от простого ушиба и заканчивая мировыми катастрофами. Особую роль играет опасность нахождения в толпе. Многие города приобретают статус «миллионника», рост населения постоянно увеличивается, следовательно, риск возникновения толпы и попадания в нее заметно возрастает. По этой причине профилактика безопасного существования и защита общества от опасностей являются актуальной проблемой современного мира, которая изучается во всех странах.

Из основных вариаций большого количества людей, собранных в одном месте, выделяют «толпу», «собранную публику» и «несобранную публику» [1, с. 395].

Несмотря на попытки ученых объяснить феномен массовых скоплений, не все нюансы поведения и характеристики масс выявлены. Ясно одно: толпа усредняет людей, то есть заставляет людей вести себя одинаково, в независимости от вида деятельности, класса, возраста, характера, пола и т.д.

Различные концерты, шествия, фестивали являются неотъемлемой частью нашей жизни. Но как же получить удовольствие от крупных мероприятий и не испытывать страх, как обезопасить себя и какие меры предпринять чтобы избежать травм?

Г. Лебон дал весьма образное определение толпе: «Толпа подобна листьям, поднятым ураганом и распространяющимся в разные стороны, затем падающим на землю». Другими словами толпа как «человеческая стихия» – это сопутствующее явление городской среды в её возможных крайне опасных проявлениях [2].

Зачастую принято выделять:

- стихийная толпа образовывается случайно, и в ней отсутствует предводитель или лидер. Примером такой толпы является очередь.

- ведомая толпа. Она формируется и проявляется под воздействием, с самого начала или впоследствии конкретного физического лица.

- пассивная толпа - толпа, в которой отсутствует сильная эмоциональная окраска. Ее участники ведет себя спокойно. Однако такая толпа обладает высоким потенциалом. В случае чрезвычайной ситуации она трансформируется в следующий вид.

- агрессивная толпа - очень опасная и максимально непредсказуемая. Она тяжело поддается контролю. Приводит к значительным жертвам и травмам. Часто причинами возникновения агрессивной толпы может стать и незначительный повод, который вызовет на заранее «подготовленной почве» негативную реакцию. Также причину можно создать искусственно, так как всегда найдутся не довольные экономической, политической ситуацией в стране и психически больные люди [3].

Чтобы избежать травм и вовлечения в неприглядные действия следует

знать и придерживаться правил безопасности нахождения в толпе.

Прежде всего следует выбрать правильную одежду. Не нужно одевать тот вид одежды, за который можно будет легко ухватиться (шарф, галстук), это касается длинных, висячие украшения (бусы, браслеты, серьги). Одежда должна быть обтягивающая без шнуровок и завязок. Обувь удобная, лучше спортивная.

Документ, удостоверяющий личность должен быть при себе и находиться во внутреннем кармане, а не в сумке.

Колющие и режущие предметы следует оставить дома. Стеклянная бутылка также может случайно нанести травмы.

Если у вас длинные волосы, заколите их или спрячьте под головным убором.

Спасателями был разработан общепринятый план действий на случай, если вы все-таки стали участником агрессивной толпы. Это прежде всего сохранение спокойствия, даже если стали возникать панические настроения. Всегда будьте начеку и пытайтесь найти выход из толпы. Не давайте окружающим людям слишком плотно Вас окружить, держите руки согнутыми в локтях и немного раздвиньте их в стороны, стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с громоздкими предметами и большими сумками, так как они могут нанести вам травмы.

Ни в коем случае не идите против движения скопления людей, вас могут задавить. Не пытайтесь ухватиться за что-то руками, так как вероятность получения перелома конечностей очень большая.

Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки. Держитесь на ногах. Не пытайтесь поднять упавшие вещи! В случае падения, не нужно кричать так как Вас не услышат. Сгруппируйтесь, подтяните ноги к животу и закройте руками голову и шею. В такой позе Вы защитите наиболее важные части тела. Постарайтесь хоть немного опереться носками об землю и рывком вставайте.

Места массовых скоплений могут принести как незабываемые эмоции, так и принести вред здоровью. Прежде чем посещать людные места, необходимо быть готовым к любым чрезвычайным ситуациям. План отступления в случае появления опасности нужно разработать по прибытию на место назначения.

Список использованных источников:

1. Ольшанский, Д.В. Основы политической психологии – Екатеринбург: Деловая книга, 2001. — 496 с.
2. Палкин, П. А. Природа и сущность «человеческой массы»: анатомия толпы / П. А. Палкин, Л. В. Пятилетова // Гуманитарные научные исследования. – 2017. – №6 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://human.snauka.ru/2017/06/24135> (Дата обращения: 29.05.2020).

3. Абдулаева, Э.С. Механизм управления агрессивной толпой в современном обществе / Э. С. Абдулаева // Выпуск Апрель 2016. – Грозный, 2016. – №4. – С. 94-95.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Каневский А.Н., ПМ-19мз

Научный руководитель:

Епишенкова А.А.,

к. гос. упр., доцент

Желание найти приемлемые соглашения между централизованным и децентрализованным управлением приводит к необходимости совершенствовать существующую организационную структуру, способствовать развитию эффективной системы стратегического управления и характеризовать централизованную разработку стратегии, хозяйственную политику и децентрализованное оперативное управление.

Большинство отечественных ученых, работающих над проблемой совершенствования механизма управления промышленным предприятием, считают, что организационная структура сегодня характеризуется глубоким функциональным разделением труда и узкой его специализацией, ограниченной самостоятельностью производственных структурных единиц предприятия и отдельного работника. Имеет место чрезвычайно высокий уровень централизации управления авторитарная система полномочий и незначительное их делегирования на более низкие уровни, отсутствие распределения сфер по решению стратегических и оперативных задач [1].

Поэтому организационная структура предприятия является важной составляющей успешного достижения целей выбранной стратегии. От того, как организовано предприятие зависит вся его деятельность. Именно недостатки в организационных структурах приводят предприятия к кризисным ситуациям. Выбор организационной структуры, наиболее соответствующей внутренним и внешним факторам, которые определяют деятельность предприятия, является важнейшей задачей.

Совершенствование организационной структуры предприятия — это не разовое мероприятие, а непрерывный процесс, диктуемая тенденцией развития международных экономических отношений в условиях глобализации. Это характеризуется международной интеграцией и получением каждой страной синергетического эффекта от этого процесса; стандартизацией и гармонизацией правовых и экономических отношений, технических средств и коммуникаций; регулированием нормативов обеспечения безопасности окружающей среды и тому подобное.

Поскольку цель существования организационной структуры - обеспечить выполнение целей, стоящих перед предприятием, выбор структуры базируется на стратегических планах предприятия. Процесс усовершенствования организационной структуры охватывает формулирование целей и задач, определение состава и места подразделений, их ресурсное обеспечение, разработка регламентирующих процедур, документов, положений, закрепляющих и регулирующих формы, методы, процессы, которые осуществляются на предприятии [2].

Для усиления функции стратегического управления используют группы нововведений, программно-целевой подход и матричные и штабные структуры. Но наибольшего внимания заслуживает использование концепции создания стратегического хозяйственного подразделения при совершенствовании организационных структур управления организациями [3].

На отечественных промышленных предприятиях применяется классическая вертикальная структура управления линейно-функционального типа, ориентированная на оперативное управление. Такая структура не является гибкой и адаптивной к изменениям во внешней среде. Она не позволяет мгновенно отреагировать на эти изменения, и недостаточно ориентированной на стратегическое управление. Исходя из этого, можно предложить схему организационной структуры управления с использованием концепции стратегического хозяйственного подразделения.

Особенностью этой модели организационной структуры является выделение в составе организации стратегических хозяйственных подразделений (СХП) и придание отдельным производственным и функциональным подразделениям статуса центров прибыли (ЦП). СХП представляет собой направление или группу направлений производственно-хозяйственной деятельности с четко выраженной специализацией, своими конкурентами, рынками и так далее. СХП может представлять собой отделение, филиал, группу цехов или отдельный цех, т.е. находиться на любом уровне иерархической структуры. Ответственность за каждое направление как в кратко-, так и долгосрочной перспективе возлагается на одного руководителя-директора.

Таким образом, сформируется организационная структура, которая сможет обеспечить функцию стратегического управления в организации, путем создания децентрализованной службы стратегического планирования, в которой полномочия и ответственность за разработку стратегии полностью возлагается на руководителей СХП. Предложенный механизм совершенствования организационной структуры промышленного предприятия предусматривает создание самостоятельных децентрализованных стратегически направленных производственных подразделений и постепенный переход от линейно-функциональной к

штабной организационной структуры.

Быстрое нарастание изменений во внешней среде, обострение конкурентной борьбы на внутреннем и внешнем рынках делают особенно актуальными разработку и внедрение систем стратегического управления. Решение этой задачи нужно осуществлять постепенно, путем внедрения в управленческую практику организаций отдельных элементов стратегического управления с последующей обязательной их увязкой в хорошо структурированную и формализованную систему. Такая система будет более гибкой и сможет приспособливаться к постоянным изменениям в меняющейся среде.

Список использованных источников:

1. Коршунова, Е.Д. Экономика, организация и управление промышленным предприятием: Учебник / Е.Д. Коршунова, О.В. Попова, И.Н. Дорожкин. - М.: Курс, 2018. - 272 с.

2. Бондаренко, И. В. Эффективность управления предприятием – ключевая задача менеджмента [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.progressive-management.com.ua/statyi-avtora/ef-management>

3. Туровец О. Г. Организационные факторы обеспечения гибкости производственной системы / Туровец О. Г., Родионова В. Н. // Вестник Брянского государственного технического университета. – 2018. - №3(64). – С. 88-96. - URL : <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsionnye-factory-obespecheniya-gibkosti-proizvodstvennoy-sistemy>

ПУТИ СНИЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОТЕРЬ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Коверчик В., ПМ-19мз
Беленцов В.Н., д.э.н., профессор

Создание потребительских благ для удовлетворения потребностей населения осуществляется с помощью производства, что и является главной целью развития любого общества. При этом ключевой проблемой является исследование процесса производства на предприятиях во всех его проявлениях и закономерностях.

Конкурентоспособность отечественной продукции на мировых рынках низкая. Основной причиной являются большие затраты на производство. Потери является важной составляющей исследования производства, поскольку производство начинается именно с расходов. Они влияют практически на все плоскости функционирования любого промышленного предприятия, определяют политику его ценообразования,

объемы производства, размер прибыли, показатели финансового состояния, конкурентоспособность продукции и предприятия в целом. Расходы отражают цену всех привлеченных предприятием экономических ресурсов и, таким образом, просто характеризует эффективность его деятельности [2].

В условиях формирования рыночных отношений производитель пытается сократить издержки производства, поскольку это обеспечивает рост доходов, повышает эффективность работы. Основными факторами снижения потерь производства промышленного предприятия являются:

- сокращение затрат на сырье, материалы, топливо, электроэнергию;
- снижение амортизационных отчислений путем интенсивного использования техники;
- улучшение качества машин, оборудования, уменьшение пассивной части основных фондов;
- сокращение отходов производства;
- улучшение организации производства и повышение производительности труда;
- сокращение затрат на управление.

Расходы предприятия нужно рассматривать как сложную экономическую категорию, которая сочетает в себе процесс формирования необходимого объема экономических ресурсов на предприятии, процесс их использования [1]. Экономическое понимание издержек базируется на проблеме ограниченности ресурсов и возможности их альтернативного использования. В состав расходов предприятия входят не только те, которые связаны с покупкой ресурсов, но и те, которые связаны со сбытом и продвижением продукции на рынок.

Мероприятия по снижению потерь производства можно разделить на два направления:

- по элементам затрат;
- по принятой организационно-технической модели.

По элементам затрат мероприятия по снижению потерь делятся на [2]:

- снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии на единицу продукции;
- снижение затрат заработной платы на единицу продукции;
- сокращение административно управленческих расходов;
- ликвидация непроизводительных расходов и потерь;

По принятой организационно-технической модели выделяют следующие мероприятия:

- повышение технического уровня производства;
- совершенствование организации производства и труда;
- изменение объема производства.

Для достижения высоких результатов работы, предприятие

предполагает управление затратами на производство и реализацию продукции. Это сложный процесс, который означает по своей сути управления всей деятельностью предприятия, поскольку охватывает все стороны производственных процессов.

Одной из главных задач аппарата управления промышленных предприятий на сегодняшний день является создание такой системы управления расходами производства, которая дала возможность управлять затратами на всех этапах производственного цикла, а также соответствовала критериям единства подходов на разных уровнях управленческой деятельности [3]. Система управления затратами будет эффективна только в том случае, когда будут учтены особенности каждого промышленного предприятия, когда будут охвачены все процессы, осуществляемые предприятием.

Список использованных источников:

1. Виды потерь на производстве и в офисе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ps-rosatom.ru/files/vidy-poter.pdf>
2. Вялов, А.В. Бережливое производство: учеб. пособие [Электронный ресурс] / А.В. Вялов. – Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУ ВПО «КНАГТУ», 2014. – 100 с. – Режим доступа: https://knastu.ru/media/files/page_files/page_421/posobiya_2014/_Vyalov_Berezhlivoye_proizvodstvo.pdf
3. Магомедалиева, О. В. Повышение эффективности управления промышленным предприятием на основе реализации процессно-ориентированного подхода. / О.В. Магомедалиева. – Орел, 2010. – 129 с.

ПРОБЛЕМА ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Коржов В.А., ПМ-18м-1

Научный руководитель:

Довгань А.С., к. гос. упр., доцент

Проблема обеспечения и повышения качества продукции является актуальной для любого предприятия во всех странах мира. От решения этой проблемы в значительной степени зависит успех и эффективность национальной экономики. При этом необходимо учитывать, что повышение качества продукции - задача долгосрочная и непрерывная. Выпуск качественной продукции предприятием гарантирует конкурентоспособность его товара. Современные рыночные отношения требуют от производителей продукции и поставщиков услуг не только обеспечения соответствия требованиям, установленным для их продукции и услуг, но и гарантии стабильности, а также надежности в его договорных

обязательствах перед покупателем.

Проблема обеспечения качества продукции является комплексной: социальной, экономической, научной и технической. Решать данную проблему должны высококвалифицированные специалисты-практики и ученые, которые знают современных методах управления качеством [1].

В последние годы руководство многих предприятий столкнулось с необходимостью управления качеством, как средством достижения конкурентоспособности, завоевания доверия к продукции у потребителей.

Понятие «менеджмент качества» охватывает те аспекты общей функции руководства, которые определяют политику в области качества, цели и ответственность, планирование, обеспечение и улучшение качества. Наиболее эффективно реализовать функции менеджмента качества позволяет внедрение системы менеджмента качества (СМК), которая пронизывает все сферы деятельности предприятия. Система качества играет особую роль, ведь в настоящее время не удалось придумать инструмента, который был бы столь же простой и эффективный в попытке достичь главной цели - снижения себестоимости продукции при безусловном удовлетворении требований потребителя [2].

На современных предприятиях можно наблюдать две тенденции в сфере менеджмента качества. Во-первых, усиливается информационный поток в области управления качеством, ВУЗы страны увеличивают выпуск специалистов, развивается консультационный и сертификационный бизнес. Во-вторых, наблюдается явное усиление пессимистических тенденций, связанных с применением менеджмента качества, неверием в его способность приносить результаты предприятию, существует убеждение, что система менеджмента качества — это всего лишь бюрократическая система. Одна из основных проблем современного менеджмента качества состоит в том, что экономические условия в стране отличаются от тех условий, в которых рождались принципы западного менеджмента качества.

СМК, реализованная на конкретном предприятии, позволит не контролировать каждую единицу продукции, как это заложено в функциях отдела технического контроля, а позволит управлять производством без технологических нарушений, гарантировать бесперебойность производственного процесса, что в свою очередь приведет к производству качественной продукции, отсутствию брака, соответствием процессов требованиям стандартов ISO серии 9000, а также позволит клиентам быть уверенными в заявленном уровне качества продукции.

Для введения на современных предприятиях общей системы менеджмента качества необходимо установить стратегические ориентиры и конкретные цели деятельности по управлению качеством и разработать план по повышению качества, как составляющую общей стратегии предприятия.

Для того чтобы обеспечить современным предприятиям выпуск

качественной продукции по цене, необходимо внедрять на предприятиях систему общего контроля качества. Формирование СМК на современных предприятиях требует высококвалифицированных кадров в области управления качеством и всесторонней поддержке государства.

Список использованных источников:

1. Кахович Ю.А. Контроль качества продукции предприятия в условиях современной экономики / Ю.А. Кахович, К.С. Деревянко // Вестник НГУ.-2011-№1.-С.123-128

2. Петренко К.В. Система управления качеством продукции на предприятии как фактор его эффективной деятельности / К.В.Петренко // Формирование рыночных отношений в Украине: Сборник научных трудов. - 2019. - №12. - С. 32 - 34.

3. Труш Ю.Л. Обоснование основных путей повышения управления качеством продукции /Ю.Л.Труш // Формирование рыночных отношений: Сборник научных трудов.-2010-№8 -.С. 91-94.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Оборогова К.А., БУАиА-20
Папа-Дмитриевна И.И.,
ст. преподаватель

Ничто не влияет на состояние природы так, как деятельность человека, никакие стихийные бедствия не оказывают более серьезного и долговременного эффекта на окружающую среду. Выбросы токсичных отходов отравляют воду, воздух и почву и приводят к гибели целых экосистем, вырубка леса и браконьерство ведут к вымиранию многих видов животных. Ситуация ухудшается по мере развития технологий.

Сохранение окружающей среды в надлежащем состоянии – важная социально-экономическая тенденция, так как от качества природных ресурсов напрямую зависит качество жизни населения. Доступность питьевой воды, высокое плодородие грунтов, насыщенность продуктов питания необходимыми витаминами и микроэлементами, как известно, кроме влияния на современного человека, влияет и на здоровье следующих поколений.

К основным проблемам экологической безопасности, связанным с грунтовым компонентом, относятся:

- вырубание лесов с обезлесением земли;
- нерациональное использование лугов и пастбищ;
- отсутствие должного количества удобрений;
- недостаточное восстановление грунтов после сбора урожая.

Чтобы поля смогли давать более качественный урожай, нужно для каждого вида растений подбирать подходящие условия, высаживать достаточное количество деревьев, а также сократить количество применяемых ядов. Так как восстановить лес довольно сложно, стоит позаботиться об ограничении вырубки существующих лесов.

Не менее важной на сегодня является проблема утилизации отходов:

пластиковые бутылки – один из наиболее губительных факторов, так как в природе не существует микроорганизмов, способных расщеплять пластик;

целлофановые пакеты – попадая под землю, создают вокруг существующих растений условия, неблагоприятные для их дальнейшего роста;

батарейки, оргтехника, компьютерные детали – имеют в своем составе химический компонент и специфический заряд, требующий от работников частных предприятий дополнительных усилий.

Создание человеком синтетических деталей не было предусмотрено природой. Только сам человек способен добиться адекватной утилизации подобных отходов. Очень правильным решением будет переработка пластика после его использования с изготовлением новых, необходимых в повседневной деятельности, предметов.

А как же генофонд Земли?

Если вышеприведенные проблемы имеют в своем составе способность к восстановлению после длительного негативного влияния на природу, то следующие болезненные места экологии в большинстве своем являются невозвратными.

Изменение химического состава биосферы – тяжелая проблема, о которой редко говорят:

когда происходит сдвиг реакции осадков в кислую сторону, дожди, предусмотренные для орошения земель, становятся губительным фактором. Кислотные осадки пагубно влияют на все живое, а сернистый газ, образующийся из мазута, нефти, керосина и бензина, за счет повышенной токсичности усиленно отравляет нашу родную планету;

«парниковый эффект» приводит к ежегодному потеплению, значительно сказываясь на качестве жизни людей. Озоновые дыры приводят к прямому попаданию солнечных лучей в биосферу, что медленно, но мучительно разрушает все живое. В атмосфере повышается количество углекислого газа, который способствует постепенному нагреванию воздуха.

На планете становится все меньше годной к употреблению воды. Изменяются погодные условия, природные закономерности становятся все менее выраженные, происходит сбой в работе различных ячеек живого.

Что такое экологическая безопасность

С целью спасения планеты от пагубного влияния неблагоприятных

факторов была выделена целая отрасль экологии. Каждое государство задевает политику утилизации отходов, нарушение которой наказывается законом. Вопросами сбора, транспортировки, обработки и сбыта активно занимается экологическая биотехнология. В лабораториях культивируются целые штаммы микроорганизмов, способных улучшить качество природных ресурсов. Создаются искусственные вещества, расщепляющие пластик и прочие искусственные материалы. Общие вопросы промышленной политики включают аспекты экологически корректных технологий производства, направленных на устранение вреда от разработки искусственных материалов.

Цели и средства

Перед защитниками природы в настоящее время стоит немало проблем. Антропогенная деятельность разнообразна, и так же разнообразно ее влияние на нашу среду обитания. Вот основные цели, на которых сегодня сосредоточено внимание экологов:

ограничение выбросов токсичных отходов, отравляющих воду и почву;

создание заповедников для защиты уникальных природных комплексов и экосистем;

ограничение охоты и рыболовства для сохранения исчезающих видов, внедрение новых методов промысла, наносящих минимальный вред природе;

ограничение выброса мусора и поиск путей его переработки.

Очень сложно достичь этих целей, действуя только на местном уровне. Здесь необходимо международное сотрудничество, поскольку экология не знает границ.

Для защиты природы было разработано множество международных соглашений. Пожалуй, самым известным можно назвать Киотский протокол, который обязал развитые страны строго контролировать объем выбросов углекислого газа для предотвращения появления парникового эффекта, влияющего на климат во всем мире. Кроме того, была принята Конвенция ООН по морскому праву, направленная на защиту морей, Монреальский протокол, который ограничивает производство и использование веществ, разрушающих озоновый слой атмосферы, а также Конвенция о биологическом разнообразии, которая направлена на охрану и рациональное использование ресурсов живой природы, и еще десятки важных документов.

Защита окружающей природной среды - одна из приоритетных целей Организации Объединенных Наций и ее специализированных учреждений, что предусмотрено Уставом этой организации. Кроме того, ООН призвана оказывать содействие разрешению международных проблем в области экономической, социальной жизни, здравоохранения, повышения уровня жизни населения, соблюдения прав человека.

Вывод

Промышленные предприятия должны придерживаться экологической политики, диктуемой государством, и осуществлять контроль на местном уровне. Предприятия и производственные комплексы, нарушающие экологическое законодательство обязаны выплачивать штрафы и устранять выявленные специальной комиссией нарушения.

Главной целью политики экологической безопасности, проводимой государством, является формирование благоприятных условий для жизни населения и поддержания биологического разнообразия в природе.

Данная политика осуществляется благодаря внедрению инновационных технологий производства, характеризующихся меньшими отходами, и разработке новых способов очистки и утилизации выбросов и стоков. Наиболее перспективным направлением являются технологии переработки вторичного сырья, в том числе биотехнологическими методами.

Список использованных источников:

1. КР.RU / Гид потребителя / Дом и семья [Электронный ресурс]. URL: <https://www.kp.ru/guide/okhrana-okruzhajushchei-sredy.html>. (Дата обращения: 28.10.20)
2. Студопедия. Экологическая безопасность и охрана окружающей среды [Электронный ресурс]. URL: https://studopedia.ru/5_150107_tema--ekologicheskaya-bezopasnost-i-okhrana-okruzhayushchey-sredi.html. (Дата обращения: 28.20.20)
3. esportal.info. Экологическая безопасность [Электронный ресурс]. (Дата обращения: 28.10.20).

ВНЕДРЕНИЕ ВСЕОБЩЕГО МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Пилипенко М.В., ПМ-19м
Жадан А.В., к.т.н, профессор

Высшей целью деятельности предприятия является получение возможно большей прибыли и возможно более высокой рентабельности [1].

Для успешного решения этой задачи оно должно выпускать конкурентоспособную продукцию. Это основной фактор его успеха на рынке. Самый главный источник конкурентных преимуществ – это производство продукции высокого качества [4].

Качество это степень соответствия совокупности присущих характеристик объекта требованиям [6].

Так как на формирование качества продукции воздействует значительное количество факторов, то им необходимо управлять. В

настоящее время доминирующей в управлении качеством является концепция Всеобщего менеджмента качества (TQM - Total quality management). Этот подход предполагает непрерывное улучшение качества (продукции, услуг, процессов) в разных сферах деятельности - производство, закупка и сбыт, организация работы и т.д. В настоящее время TQM рассматривается как философия управления организацией [10].

Цель повышения качества - это удовлетворение потребностей потребителей и получение выгоды всеми заинтересованными в результатах деятельности организации сторонами (работниками, владельцами, поставщиками, смежниками) и обществом в целом. На базе философии TQM организации могут строить свои системы качества. Они получили название - системы качества TQM [10].

Философия TQM базируется на нескольких основных принципах, состав которых входят [10]: ориентация на потребителя; вовлечение персонала; процессный подход; единство системы; стратегический и систематический подход; непрерывное; принятие решений основанных на фактах; коммуникации.

Разработка системы управления качеством на основе философии TQM может базироваться на основе нескольких стратегий. Организация может самостоятельно выбрать наиболее подходящую ей стратегию, которая исходит из сложившихся условий ее функционирования [10]:

- стратегия поэтапного внедрения Всеобщего менеджмента качества. Стратегия предполагает реализацию разных инструментов менеджмента качества («семь инструментов качества, кружки качества, статистическое управление процессами и др.) для улучшения выполнения ключевых бизнес-процессов и работы подразделений предприятия. Такая стратегия наиболее часто применяется организациями, которые внедряют философию TQM по мере изучения отдельных ее составляющих (частей);

- стратегия применения теории Всеобщего менеджмента качества. Эта стратегия основана на внедрении в практику деятельности организации положений TQM, которые разработаны такими специалистами менеджмента качества как – Э. Деминг, Дж. Джуран и др. В организации изучают теории и принципы, которые разработаны этими специалистами, для того чтобы выявить какие недостатки в деятельности организации имеются по сравнению с этими теориями в практике работы. После этого необходимо спланировать и выполнять действия по ликвидации этих недостатков. (Примером, внедрения TQM на базе реализации этой стратегии может быть использование «14 пунктов Э. Деминга» или «триад качества» Дж.Джурана);

- стратегия применения модели для сравнения (бенчмаркинг). При реализации этого варианта внедрения TQM группа специалистов фирмы или отдельные её сотрудники посещают другую организацию (если это возможно), занимающую лидирующую роль в реализации TQM. Они

изучают осуществление ею процессы и факторы успешного внедрения TQM . На базе полученной информации управление организации разрабатывает модель менеджмента, которая адаптирована к своим условиям работы;

- стратегия применения критериев премий по качеству. Для создания системы качества на основе концепции TQM используются критерии разных премий по качеству. Эти критерии используют для того, чтобы определить области деятельности, необходимые для улучшения в своей работе. (Например, это могут быть критерии Премии Э. Деминга, Европейской премии за качество (EFQM) и аналогичные им).

Наиболее вероятным вариантом представляется поочередное использование рассмотренных стратегий при внедрении TQM. Однако при этом возникает вопрос – когда переходить от реализации используемой стратегии к реализации другой?

Для ответа на этот вопрос предлагается организовать проведение на предприятии мониторинга динамики определенных показателей, характеризующих эффективность функционирования системы качества в рамках реализуемой стратегии. В состав этих показателей могут быть включены – степень удовлетворенности потребителей, объём продаж, затраты на производство и реализацию, рентабельность. Анализ динамики этих показателей и может дать ответ на поставленный вопрос.

Список использованных источников:

1. Цель деятельности предприятия. Электронный ресурс. [Режим доступа] https://studopedia.ru/21_49186_tsel-deyatelnosti-predpriyatiya.html
2. Анализ конкурентоспособности продукции. Электронный ресурс. [Режим доступа] <https://business-planner.ru/articles/marketing/analiz-konkurentosposobnosti-produktsii.html>
3. ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. М: Стандартинформ, 2015. – 49 с.
4. TQM - Всеобщий менеджмент качества. Электронный ресурс. [Режим доступа] https://www.kpms.ru/General_info/TQM.htm

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА СЧЕТ ИННОВАЦИЙ

Погодина В.В., ПМ-19м
Жадан А.В., к.т.н, профессор

В современном обществе промышленные предприятия играют основополагающую роль для экономики и жизни общества в целом. Чтобы соответствовать динамике рынка и потребностям общества, промышленные предприятия должны постоянно совершенствоваться. Дорожно-

строительная отрасль, относится к тем, без которых функционирование экономических отношений будет невозможным.

В экономике развитых стран дорожная отрасль играет важную роль не только в промышленном секторе, но и в социально экономическом, обеспечивая непрерывное движение потока транспорта и, таким образом, выступая регулятором многих социально-экономических отношений.

Рентабельность дорожной отрасли обуславливает нужды иных отраслей, так как дорожное обеспечение составляет основу функционирования как государственной сферы, так и частного бизнеса, а также сферы обеспечения нужд населения.

Одним из основных направлений разработки дорожной отрасли является повышение качества дорожного покрытия и поддержки его целостности. Неудовлетворительное состояние покрытия провоцирует возникновение аварийных ситуаций и препятствует движению автотранспортных средств, что составляет риски для жизни населения и логистики предприятий.

В ДНР дорожный сектор представлен КП «Дорожное ремонтно-строительное управление», которому принадлежит монополия в данной отрасли. Основную проблематику в деятельности данного предприятия, на которую приходится большинство его ресурсов, составляет износ дорожного покрытия. С развитием предпринимательского сектора, налаживанием международного сотрудничества и повышением уровня жизни населения неизбежно растет количество автотранспортных средств и повышается процент участников дорожных отношений, что непосредственно ускоряет износ дорожного покрытия. В связи с этим встает вопрос модернизации дорожного покрытия, повышения его качества и снижения износа. В зарубежной практике существует множество разработок совершенствования автомобильных дорог, и наибольший интерес представляет производство дорожного покрытия с использованием прорезиненного асфальта.

Данный метод производства исходит из использования вторичного сырья - резиновой крошки при прокладке дороги. В основном резиновая крошка производится из переработанной резины (например, автомобильные шины), что делает данный вид сырья не только дешевым, но и экологически оправданным.

Данная методика – продукт многолетних разработок по улучшению качества асфальтобетонных смесей, которая призвана улучшить эксплуатационные показатели дорожного покрытия. В процессе исследования были выявлена взаимосвязь между количеством и размерами фракции добавляемых частиц резины и улучшением следующих показателей:

1. Трещиностойкость. Улучшение данного показателя зависит от размера используемых фракций частиц резины. Чем меньше фракция, тем

выше показатель трещиностойкости. Наиболее оптимальным является размер 0,08-0,14 мм. В целом, при использовании резиновой крошки показатель можно увеличить до 30%.

2. Коэффициент сцепления. Дорожное покрытие с использованием резиновой крошки, позволяет увеличить сцепление шин с дорожным полотном вдвое, в том числе с мокрым асфальтом.

3. Шумность покрытия. Данный показатель также зависит от размера фракций. Чем больше фракция, тем ниже уровень шума от колес. Применяется фракция размером 2-10 мм [1].

Чтобы повысить срок эксплуатации дорожного покрытия в 1,7-2 раза, асфальтобетонная смесь должна содержать 2% прорезиненных частиц от общей массы, что оправдывает ее применение в дорожном строительстве.

При производстве асфальтобетонной смеси наиболее актуальной является «мокрая» схема введения резиновой крошки, при которой используя специальную установку, горячую смесь смешивают с резиновой крошкой. Технология прокладки дорожного покрытия из полученного материала отличается высокой трудоемкостью, однако сам материал отличается высокими упругими свойствами, что снижает показатель износа дорожного полотна.

В среднем методика использования резиновой крошки при укладке асфальта повышает срок его службы на 5-10 лет, что позволяет увеличить период между ремонтами, за счет чего достигается экономический эффект.

В производстве резиновой крошки могут применяться как линии и минизаводы, так и оборудование, например, станки для утилизации автомобильных покрышек, двухвальные измельчители резины, установки для измельчения автошин. Для крупных предприятий наиболее рационально использование именно последних трех вариантов [2].

Таким образом, можно утверждать, что использование асфальтобетона с резиновой крошкой является экономически выгодным, за счет значительного увеличения срока службы дорожного полотна и использование вторсырья при производстве. На основе этого, предлагается для КП «Дорожное ремонтно-строительное управление», создать комиссию для рассмотрения данного предложения.

Список использованных источников:

1. Асфальт с резиновой крошкой: современное покрытие для дорог и площадок. <https://rcycle.net> [Электронный ресурс].- Режим доступа: <https://rcycle.net/rezina/kroshka/rezinovyj-asfalt#i-8>
2. Использование резиновой крошки для улучшения свойств асфальтобетонов. <https://scienceforum.ru> [Электронный ресурс].- Режим доступа: <https://scienceforum.ru/2018/article/2018007311>

ОЦЕНКА СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ СОЗДАНИЯ КЛАСТЕРА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОТРАСЛИ, РЕГИОНА

Полицковская И.В., МП-17з
Перевозникова Е.В.,
к.э.н., доцент

Глобальные изменения, которые происходят в результате стремительных темпов НТП, активизации инновационных процессов, требуют новых подходов к социально-экономическому развитию регионов. Одним из важных условий обеспечения процесса инновационного развития является принятие ряда мер, направленных на эффективное использование имеющихся ресурсов региона, его инновационно-инвестиционного потенциала. Как средство, ускоренного экономического развития регионов, является кластерный подход, об эффективности которого свидетельствует как мировая хозяйственная практика, так и определенный отечественный опыт.

Не смотря на повышенный интерес к кластерам, оценка синергетического эффекта от их деятельности широко не отражена в научных трудах. Роль кластеров смещена больше в сторону формирования благоприятной инновационной инфраструктуры, чем действенного механизма, на основе которого можно строить стратегию инновационного развития региона. Следовательно, оценка эффекта от деятельности кластера, теоретическая и практическая значимость этого вопроса и определили выбор темы исследования.

Обобщение научной литературы свидетельствует, что кластер как устойчивое партнерство взаимосвязанных предприятий, учреждений, организаций может иметь потенциал, превышающий простую сумму их потенциалов. Это увеличение возникает как результат сотрудничества и эффективного использования возможностей партнеров в длительном периоде, сочетание кооперации и конкуренции. Можно говорить об определенном синергетическом эффекте кластеров, поскольку предприятия выигрывают, имея возможность делиться положительным опытом и снижать расходы, совместно используя одни и те же услуги, инфраструктуру, хозяйственные связи.

Функционирование предприятий в рамках кластера позволяет получать больший экономический эффект, чем при самостоятельном развитии. Задача кластера - управлять НТП эффективным современным способом, для ускорения разработки, передачи и коммерциализации технологий с целью укрепления позиций в сфере скорейшего продвижения на рынок принципиально новой продукции с наименьшим риском. Кластеры промышленных предприятий увеличивают темпы инноваций, определяющих направление и характер их использования, поэтому создают

фундамент устойчивого экономического роста на стратегическую перспективу [1]. К крупным предприятиям и объединениям оказывается большее доверие инвесторов и венчурного капитала. Кластер дает возможность реализовать агрессивную и оборонительную стратегии за счет объединения интеллектуальных и финансовых ресурсов [2].

В основе процесса формирования кластеров лежит обмен информацией по поводу потребностей в технике и технологиях между отраслями, покупателями и поставщиками. Одной из важнейших особенностей кластеризации является то, что в кластеры поступает информация из ранее изолированных предприятий, которые были не способны переработать ее на высоком уровне. А благодаря интеллектуальным и материальным мощностям, кластерные объединения повышают конкурентоспособность полученного результата.

В различных отраслях наблюдаются резкие различия в характере и эффективности действий кластеров. Регион достигает весомых преимуществ в том случае, когда отраслевые особенности способствуют взаимообмену между кластерами [3]. Согласно теории кластеров производственная структура региона должна развиваться в направлении, которое позволит использовать продукт одной отрасли для нужд нескольких других. Таким образом, между всеми отраслями, имеющимися в данной местности, создаются мощные продолжительные связи, позволяющие поддерживать эти отрасли и способствовать стабилизации экономики региона. Задачей кластера является развитие региона за счет оптимизации использования доступного ограниченного ресурса (возможностей), что является основой для развития инноваций.

Отметим, что эффект синергии сложно определить количественно, и что общая эффективность не является важнейшей характеристикой, которая учитывается при определении целесообразности продолжения участия в кластере. Если каждый из участников не будет убежден в собственной частной выгоде и в справедливости распределения общего эффекта, создание кластера не произойдет, а если и состоится, то его функционирование не будет долговременным из-за недовольства интересов участников. Понятно, что никто из участников кластера не станет действовать в интересах сохранения и поддержания экономических отношений в ущерб собственным потребностям и доходам. При оценке эффективности функционирования кластера нужно рассматривать векторные значения показателей, отражающих интересы участников к их объединению и после [2].

Выводы. Таким образом, общий интегральный эффект от создания кластера будет состоять из эффекта от взаимодействия самих предприятий в кластере; эффекта, получаемого от взаимодействия кластеров с другими промышленными предприятиями региона и комплексобразующего эффекта влияния кластера на конкурентоспособность региона и государства

в целом. Данный показатель и будет отражать конечный синергетический эффект от функционирования кластера.

Список использованных источников:

1. Перевознікова О.В. Формування регіональної кластерної стратегії інноваційного розвитку машинобудівної галузі в умовах економічної стабілізації [Текст]: дис. ... канд. екон. наук: 08.00.05: захищена 13.05.2011: / Перевознікова Олена Володимирівна. – Д., 2011. – 219с.

2. Захаров В. Промышленные кластеры и экономический рост / В. Захаров // Проблемы теории и практики управления. — 2005. — №3 — С.19— 23.

3. Дриго М.Ф. Формирование территориально-промышленных комплексов в условиях экономической стабилизации региона / М.Ф. Дриго // Менеджмент в России и за рубежом. — 2007. — №3. — С. 76 — 85.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ЗАТРАТ НА РАБОЧУЮ СИЛУ КАК ФАКТОР УЛУЧШЕНИЯ РАБОТЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Старикова Е.Ю., ПМ-19м-1

Научный руководитель:

Епишенкова А.А.,

к. гос. упр., доцент

Современная политика управления человеческими ресурсами должна быть нацелена на максимальную отдачу от инвестиций в персонал через построение системы, которая мотивирует каждого работника на достижение целей, обусловленных стратегией компании. Достижение целей и задач, поставленных политикой в области управления человеческими ресурсами, требует вложения значительных средств как в самые человеческие ресурсы, так и в развитие служб управления персоналом, отвечающих за реализацию принятой политики. Расходы на персонал, таким образом, становятся инструментом осуществления политики управления человеческими ресурсами предприятия. Расходы на персонал играют важнейшую роль в структуре расходов современных предприятий. С другой стороны, они все чаще рассматриваются как инвестиции, приносящие отдачу в течение длительного периода времени [1].

Каждая организация переживает и проходит определенный цикл в своем развитии, что также предполагает использование определенных подходов в оптимизации затрат на персонал предприятия, на стадии становления и роста происходит подбор и расстановка новых сотрудников, как правило, при этом требуются новые специалисты, служащие и рабочие с определенным набором знаний и опыта; на стадии развития и

диверсификации производства предприятия могут сталкиваться с проблемой повышения квалификации сотрудников и проведения ротации персонала внутри предприятия. Самый болезненный вид оптимизации затрат на персонал осуществляется на стадии спада и сокращения деятельности, он неизбежно связан с ликвидацией определенной части трудовых ресурсов предприятия, а иногда и всех работников организации.

Анализ затрат на рабочую силу в отечественной экономике показывает, что стандартная классификация стоимости рабочей силы не соответствует современным требованиям рынка труда и не охватывает такие виды расходов, как расходы на анализ рынка труда, на подбор, оценку и аттестацию персонала, расходы, связанные с текучестью кадров.

На основе широкого анализа затрат на персонал выявлены негативные тенденции изменения их структуры, связанные с существенным сокращением расходов организаций на социальную защиту работников, на их культурно-бытовое обслуживание, обеспечение жильем, на осуществление непрерывного образования работников. Несмотря на улучшение экономической ситуации в последние годы эти тенденции существенно не изменились. Наиболее низкие затраты на рабочую силу имеют место в отраслях, производящих товары народного потребления, в сфере социальных услуг, в сельском хозяйстве.

Достаточно распространенная позиция в теории и на практике об ориентации предприятий на решение и экономических, и социальных целей дополняется положением, оптимальность структуры этих расходов в значительной степени носит субъективный характер, достигается на каждом предприятии самостоятельно.

Уровень вовлеченности внешней среды в процесс оптимизации предполагает использование традиционных или инновационных методов оптимизации затрат на персонал. Традиционные методы оптимизации затрат на персонал предполагают использование внутренних источников деятельности предприятия, в качестве традиционных методов могут выступать: применение инструментов нормирования труда работников; ориентацию на собственный научно-информационный потенциал при организации обучения работников; совершенствование системы мотивации труда персонала и качественную оценку результатов труда; изменение технологии производства, повышение автоматизации и механизации производства; использование нестандартной занятости на предприятии и другие методы. Целью использования традиционных методов оптимизации затрат на персонал является в конечном счете высвобождение работников и уменьшение фонда заработной платы и, соответственно, снижение суммы выплат во внебюджетные фонды. Инновационные методы связаны с привлечением ресурсов макро- и микросреды деятельности предприятия [2].

Лизинг персонала предполагает взаимодействие предприятия с

кадровыми и рекрутинговыми агентствами и заключается в «аренде» специалистов, необходимых предприятию, на продолжительный период времени (от трех месяцев до нескольких лет). Использование данного подхода практикуется в случаях необходимости ограничения допустимой штатной численности работников, реализации высокорисковых проектов с выходом на новые рынки сбыта, необходимости повышения мобильности бизнеса. Использование внешних услуг состоит в передаче определенных функций предприятия внешней организации, при этом заказчик (предприятие) покупает у рекрутингового агентства услугу, а не труд конкретных работников.

Итак, затраты на персонал - это распространенный в странах рыночной экономики интегральный показатель, который охватывает всю совокупность затрат, связанных с привлечением, вознаграждением, стимулированием, решением социальных проблем, организацией работы, а также обеспечением нормальных условий труда и даже увольнением персонала предприятия. На оптимальность структуры затрат на рабочую влияет много факторов как внешних, так и внутренних: отрасль или вид деятельности предприятия, количество работников, образование и квалификация рабочих, действующее законодательство, финансовое состояние предприятия, действующая система мотивации и экономического стимулирования. Турбулентность внешней среды, в том числе непостоянство ее экономических, социальных, технологических и правовых компонентов, требует постоянного регулирования состава затрат на персонал и определяет необходимость использования как традиционных, так и инновационных подходов к оптимизации затрат данного вида.

Список использованных источников:

1. Кибанов, А.Я. Экономика управления персоналом: Учебник / А.Я. Кибанов, Е.А. Митрофанова, И.Э. Эсаулова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 416 с.
2. Боровских Н. В., Кипервар Е.А. Затраты на персонал предприятия: содержание и подходы к оптимизации // БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2018, май № 2 (43). – с. 25-31. - URL : <http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/243/article-243-2069.pdf>

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Ступченко Е.В., ПМ-20м
Научный руководитель:
Епишенкова А.А.,
к. гос. упр., доцент

Одним из важнейших видов экономических ресурсов предприятия и экономики страны в целом является человеческий капитал. Человеческий капитал — это интеллект, здоровье, знания, качественная и производительная работа, интенсивный производительный фактор экономического развития. Человеческий капитал - главный фактор формирования и развития инновационной экономики и экономики знаний, как на следующий высший этап развития общества. Одним из условий развития и повышения качества человеческого капитала является инвестирование в человеческий капитал - целенаправленное вложение средств в отрасли и сферы, которые обеспечивают улучшение качественных параметров человека, в первую очередь характеристики рабочей силы (уровня образованности, развития интеллекта, творческого потенциала, физического и психического здоровья, системы мотивации, ценностных установок и т.д.).

В рыночной экономике сложной является проблема принятия решений о видах и количестве инвестиций. Рациональные инвесторы (государство, фирмы, семьи и индивид) будут вкладывать средства только в том случае, если будут уверены, что риск от проекта будет минимальным и в будущем будет поток дополнительного чистого дохода от капиталовложений. С экономической точки зрения инвестиции будут оправданы, если они будут иметь достаточно быстрый срок окупаемости. Именно поэтому сегодня вопрос об оценке эффективности инвестиций в человеческий капитал стал наиболее актуальным.

Человеческий капитал стал рассматриваться как долговременный экономический ресурс, доходность использования которого со временем (по мере накопления знаний, опыта) возрастает. Было рассчитано, что вложения в образование обеспечивают от 30% и более прироста национального дохода. С помощью расчетов было доказано, что вложения в образование как на народно-хозяйственном уровне, так и на уровне отдельного человека значительно более прибыльны, чем вложения в основной капитал [1].

Для оценки эффективности инвестиций в персонал рекомендуется рассматривать вложения в двух аспектах: для сотрудников и для самой организации. По предприятию эффект от капиталовложений будет экономическим, поскольку основная задача - получение прибыли, а для сотрудников – социальным [2].

Таким образом, расчет инвестиционных показателей, отражающих эффективность капиталовложений в персонал организации, состоит из двух аспектов:

- оценка социальной эффективности инвестиций в человеческий капитал;
- оценка экономической эффективности инвестиций в человеческий

капитал [3].

На первом этапе при оценке социальной эффективности капиталовложений в человеческий капитал основным показателем будет минимальный уровень капиталовложений, которые необходимы для нормального функционирования человеческого капитала. Менеджеры организации должны отслеживать динамику этого параметра с целью разработки дальнейшей инвестиционной стратегии в отношении человеческих ресурсов, чтобы не допустить снижения заработных плат, или стремиться к значительному превышению доходов работников.

На втором этапе оценки инвестиций в человеческий капитал осуществляется оценка непосредственно экономического эффекта. Выполнение данной задачи возможно только после реализации любого инвестиционного проекта, связанного с персоналом.

Следующий третий этап заключается в оценке эффективности использованных инвестиций - выяснение верно подобранные формы и виды инвестиций, учитывая особенности человеческого капитала конкретного предприятия, приносят данные инвестиции максимально желаемую отдачу.

По результатам оценки получим определенный результат и переходим к четвертому этапу алгоритма, который имеет два варианта действий:

1. Если результат оценки положительный, то есть инвестиции в человеческий капитал оказались эффективными, то необходимо снова провести оценку человеческого капитала предприятия, узнать о динамике развития и новые свойства человеческого капитала и учитывая эти факты продолжать инвестировать по предварительным формами и видами инвестиций.

2. Если же результат оказался не эффективным, необходимо прежде всего вновь оценить эффективность использованных инвестиций в человеческий ка, но с помощью другого показателя. В результате комплексной оценки всем показателям эффективности, получив отрицательный результат необходимо обратиться к первому этапу алгоритма -иной выбор формы и видов инвестиций. Далее снова следуем последовательности алгоритма. Этот непрерывный круговорот в конечном итоге все равно приведет к построению соответствующей наиболее эффективной модели инвестирования в человеческий капитал предприятия.

Для эффективного инвестирования в человеческий капитал необходимо пользоваться четко разработанным правилам и тезисами. Использование приведенного алгоритма позволит повысить результативность систем инвестирования в человеческий капитал.

Список использованных источников:

1. Управление предприятием: функции и роль менеджмента персонала [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

<https://osvita.ua/vnz/reports/management/14597/>

2. Кравцов, С. Главное о повышении квалификации персонала [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.hrm.ua/article/glavnoe_o_povishenii_kvalifikacii_personal

3. Кирьянов А.В. Виды инвестиций в человеческий капитал и их эффективность. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.clin.ru/bandurin/article/sbrn07/08.shtml>

МОТИВАЦИЯ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПЕРСОНАЛА КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР СНИЖЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ

Титова Л.Н., БУАиА-20
Научный руководитель:
Папа-Дмитриева И.И.,
ст.преподаватель

Вопрос мотивации персонала является одним из актуальных в современной практике управления персоналом и защиты его от профессиональных рисков.

Целью исследований в области мотивации является определение значения различных инструментов в построении системы мотивации для создания более безопасного режима работы персонала в организации. В этом случае под мотивацией, как правило, подразумевают набор факторов, которые должны побуждать сотрудника к «правильному» поведению и достижению целей [1].

Основная задача создаваемой на предприятии, в организации или учреждении системы мотивации — обеспечить с ее помощью привлечение внимания сотрудников к особо важным вопросам. Одним из таких вопросов является вопрос их собственной безопасности и безопасное поведение на рабочем месте. Исследователи, работающие в области гигиены труда и производственной психологии, выделяют два основных аспекта мотивации к безопасному труду: во-первых, это психологический настрой самого работника на безопасное поведение, а во-вторых, стимулирование безопасного поведения работника со стороны руководства.

Безопасное поведение работника на рабочем месте формируется за счет направленного воздействия на его психику с целью развития навыков и приемов, способствующих безопасной работе. Для формирования безопасного поведения в процессе труда обычно используется как положительное стимулирование – поощрение за безопасную работу, так и отрицательное – наказание за нарушение требований безопасности [2].

Работодателю рекомендуется в систему стимулирования безопасного труда включать как моральные, так и материальные инструменты. В этом

случае моральные стимулы позволяют организовать выполнение требований техники безопасности и такое поведение специально оценивается, ставится в пример другим, социально поощряется. Материальные стимулы используются для усиления мотива безопасности и должны быть такими, чтобы безопасный труд материально стал более выгодным.

Однако, как показывает практика, выбор вида вознаграждения за труд, в виде повременной или сдельной оплаты, обычно работодатели не связывают с вопросами безопасности, тогда как связь здесь оказывается весьма существенной. Исследования показывают, что сдельную оплату недопустимо применять на работах с повышенной опасностью, поскольку здесь повышение производительности труда может идти в ущерб безопасному поведению. Сдельную оплату следует применять только при условии, когда имеются обоснованные нормы труда, существует надёжный контроль не только за количеством и качеством труда, но и за соблюдением требований безопасности.

Анализ зарубежного опыта по стимулированию работ по организации безопасного поведения персонала показал, что для поощрения высоких показателей в работе по «бригадному подряду» расширенное применение материальных вознаграждений работают максимально эффективно. В этом случае программы материального стимулирования усиливают давление в нужном направлении со стороны работников всего трудового коллектива. Поэтому в производственных условиях достигается наибольшее мотивирование, которое положительно влияет на всю работу организации. За высокие показатели в работе по формированию безопасного поведения на производстве рекомендуется поощрять не только рабочих, но и их начальников, а также руководителей среднего звена. Это создает в компании более активный настрой в работе, формируется «культура безопасного поведения».

Самым ярким примером фирмы, которая использует программы стимулирования в сфере безопасного поведения на рабочем месте - является фирма «Дюпон». Руководство фирмы «Дюпон» всячески поощряет безопасное поведение, поставив в зависимость от него оплату труда. Выполнение работниками предприятия правил техники безопасности и охрана окружающей среды влияют на размер премий, получаемых в конце года. За работу подразделения предприятия без несчастных случаев оно может быть удостоено награды. Постоянное отслеживание руководством выполнения мероприятий по обеспечению техники безопасности и, при необходимости, принятие корректирующих мер, создает безопасный режим работы, который способствует улучшению трудоспособности работников компании. «Дюпон» не только успешно применяет в подразделениях разработанную и постоянно совершенствуемую систему техники безопасности, но и помогает другим повысить их показатели. Еще 40 лет

назад она создала свою консультативную службу - отдел ресурсов безопасности - с тем, чтобы другие компании также смогли извлечь пользу из этих действий.

При осознанном нарушении требований безопасности на рабочем месте угроза материального наказания и само наказание может явиться эффективным способом психологического воздействия на работника. Но, при этом важно, чтобы каждый работник хорошо представлял, за что он несет ответственность и какой вид наказания может последовать за допущенные им нарушения. А чтобы вся система мотивации заработала, люди должны знать о ней, понимать, какие ценности она для них создает и принимать предложенные «правила игры».

Список использованных источников:

1. Золотова, Е.В. Повышение конкурентоспособности предпринимательских структур с использованием мотивационного механизма [Текст] / Е.В. Золотова; С.А. Шапиро. – М. Берлин: Директ – Медиа, 2016 – 115 с.

2. Ловчева, М. В. Оценка эффективности системы стимулирования персонала: показатели, методы, практические рекомендации [Текст] / М.В. Ловчева // Мотивация и оплата труда. – 2015. №1. - С. 14-26.

ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Чемарева В.А., МВД-19-2

Научный руководитель:

Папа-Дмитриева И.И.,

ст.преподаватель

Известная всем особенность настоящего времени – это переход к информационному обществу, в котором информация является неотъемлемым ресурсом как экономики, так и жизни, в целом. Для всех людей уже не в новинку такое понятие, как «информационные ресурсы», в роли которых выступают документы и отдельные информационные массивы в информационных системах (например, архивы, банки, библиотеки, учебные заведения, компании и другие).

Информационные ресурсы имеют напрямую связь с информационной безопасностью, которую характеризуют как защищенность информационной системы от случайного или же преднамеренного вмешательства, с целью причинить ущерб пользователям информации. Она играет важную роль как для каждого отдельного человека, так и для предприятия, организации, учреждения и даже отдельного государства. На практике главными являются три аспекта информационной безопасности: ее целостность (актуальность в настоящее время и логичность информации,

её безопасность от уничтожения), конфиденциальность (её сохранность от неразрешённого прочтения) и доступность (возможность получить нужный информационный объект).

Воздействия на информационную систему могут осуществляться случайно и преднамеренно. Причинами случайных воздействий могут служить: отказы и сбои аппаратуры, аварийные последствия из-за стихийных бедствий и отключений электропитания, помехи в линиях связи из-за воздействий внешней среды, ошибки в программном обеспечении [1].

В свою очередь к преднамеренному воздействию относятся целенаправленные действия нарушителя. Анализ показывает, что преднамеренное воздействие осуществляется различными способами, но, как правило, с целью хищения, изменения или уничтожения информации:

Способ	Пример
Через человека	- чтение информации с экрана или клавиатуры; - хищение носителей информации; - чтение информации из распечатки.
Через программу	- перехват паролей; - дешифровка зашифрованной информации; - копирование информации с носителя.
Через аппаратуру	- подключение специально разработанных аппаратных средств, обеспечивающих доступ к информации; - перехват побочных электромагнитных излучений от аппаратуры, линий связи, сетей электропитания и т.д.

Особенно нужно отметить угрозы, которым подвергаются пользователи компьютерных сетей. Большинство из них еще не понимает, что информация, которую они размещают в социальных сетях, может быть использована третьими лицами и не всегда с хорошими намерениями. Социальные сети в этом случае служат удобным способом использования информации. Так, к примеру, в сетях В Контакте и в Одноклассниках довольно часто письма отправляются с просьбой отправить сообщение SMS на короткий номер для получения доступа к необходимому сайту, в ходе чего рассылка осуществляется через учётные записи пользователей, заражающих компьютеры вирусными программами наподобие мобильного трояна Trojan-SMS.J2ME.Konov.b, или сообщивших свой e-mail и пароль. Существуют вирусные программы, с помощью которых может быть получен доступ к чужому компьютеру с целью хищения и дальнейшего распространения личной информации или же заражения вирусными программами.

В связи с эти становятся актуальными методы по обеспечению информационной безопасности [2]. Среди них:

- законодательство (т.е. нормативные акты, законы, правовые документы и т.д.);
- соблюдение морально-этических норм (общепринятых норм поведения);
- административные меры (действия общего характера, которые принимаются руководством организации);
- физические меры (от механических до электро- и электронно-механических осложнений на многочисленных каналах получения доступа у потенциальных нарушителей);
- аппаратно-программные мероприятия (включает использование электронных устройств и специальных программ по конфиденциальности информации).

Специалисты [3] считают, что только объединение всех этих уровней защиты, которые нацелены на обеспечение информационной безопасности любого пользователя, помогут сохранить свои данные, личную информацию, не попасться на уловки мошенников и обеспечить себе полную защиту. Единая совокупность всех этих мер, которые направлены на борьбу с угрозами информационной безопасности и приближение к минимуму возможностей ущерба, как раз и образует систему защиты.

В заключении нужно сказать, что в современных условиях безопасность личной информации может быть достигнута мерами, носящими предостерегающий характер действий и основанными на предварительных нормах предупреждения возможных угроз.

Список использованных источников:

1. Сидельникова, Н. В. Информационная безопасность: учеб. пособие / Н. В. Сидельникова, Т. В. Беседина. – Новокузнецкий транспортно-технологический техникум, 2018. – 71 с.
2. Сачков, Д. И. Использование информационных систем для защиты персональных данных: учеб. пособие / Д. И. Сачков, В. Н. Быкова. – Байкальский государственный университет экономики и права, 2014. – С.4
3. Смоленский, М. Б. Информационное общество и информационная безопасность: учеб. пособие / М. Б. Смоленский. – Ростов-на-Дону: Ростовский филиал Российской таможенной академии, 2017. – 3 с.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ КОММУНИКАЦИЙ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

**Долгопалова Т.В.,
Петрова И.В.,**
к.э.н., доцент

Долгосрочные интересы развития предприятия и коммуникационные

потребности перестали учитываться в связи с тем, что управление коммуникациями на предприятиях носит бессистемный характер, а также не систематизируется информация.

На сегодняшний день одной из актуальных задач для предприятий является оперативность управления, поскольку последствия экономического кризиса в значительной степени ослабили их позиции на отечественных и зарубежных рынках. С целью повышения конкурентоспособности предприятиям необходимо обеспечение своевременной реакции на изменения, происходящие во внешней среде. Для достижения этих целей целесообразно использование всех ресурсов организации, в том числе нематериальных.

Особенно важна коммуникация для осуществления функции оперативного менеджмента, хоть и имеет широкое применения во всех областях управления. На данный момент существует много различных взглядов и определений коммуникации, а так же множество взглядов на определение в системе коммуникаций места для информации.

Большинство авторов рассматривают коммуникацию как процесс, содержанием которого является передаваемая информация. По мнению Б. Мильнера, коммуникация в организационном контексте включает взаимодействие между людьми. Это процесс обмена информацией и передача сведений между отдельными людьми и их группами. Так же он считает, что «процессы коммуникации позволяют руководителям эффективно выполнять свою работу и принимать решение о выборе оптимальной стратегии для достижения поставленных целей» [1]. Р. Дафт подчеркивает значимость для коммуникации обратной связи: «управленские коммуникации – улица с двусторонним движением, которая требует умения слушать и других форм обратной связи» [2].

Выделим основные направления совершенствования коммуникации в организации.

1. Совершенствование обратных связей. Обратная связь позволяет обеим сторонам коммуникационного процесса подавлять шум, то есть то, что искажает смысл передаваемого сигнала, сообщения. «Обратная связь — это опорная реакция на то, что услышано, прочитано или увидено; информация (в вербальном или невербальном оформлении) отсылается назад отправителю, свидетельствуя о мере понимания, доверия к сообщению, усвоения и согласия с сообщением».

Организация на предприятии обратной связи способствует значительному повышению эффективности обмена управленческой информацией. Хотя двусторонний обмен информацией по сравнению с односторонним (обратная связь отсутствует) и протекает медленнее, тем не менее, эффективнее снимает напряжения, более точен и повышает уверенность в правильности интерпретации сообщений. Обратная связь заметно повышает шансы на эффективный обмен информацией, позволяя

обеим сторонам подавлять шум .

2. Регулирование информационных потоков. Руководители на всех уровнях организации должны представлять свои потребности в информации, своих начальников, коллег и подчиненных. Руководитель должен научиться оценивать качественную и количественную стороны своих информационных потребностей, а также других потребителей информации, в организации. Он должен пытаться определить, что такое «слишком много» и «слишком мало» в информационных обменах. Информационные потребности в значительной мере зависят от целей руководителя, принятых им решений и характера показателей оценки результатов его работы, а также его отдела и подчиненных.

3. Управленческие действия. Совершенствованию коммуникативных процессов способствуют встречи с коллективом, на которых обсуждаются совершенствования информационного обмена, регулярные оперативные совещания.

4. Фильтрация информации. При приеме информацию необходимо отфильтровать, то есть лишить шумового наполнения. Наилучшим фильтром для любой информации психологический, который обеспечивает так называемое «выборочное восприятие». Этот фильтр формируют опыт, установки. Он одновременно является «плохим» и «хорошим». «Плохим» потому, что дает выборочное, субъективное, не обязательно согласованное с реальностью представление, и «хорошим», поскольку выполняет защитную функцию. Фильтр пропускает лишь определенную информацию в количестве, которую можно проработать. Фильтрация информации является действенным средством повышения эффективности коммуникаций. Однако, преодолевая много иерархических уровней управления организацией и соответственно фильтруясь, сообщение может испытать существенные искажения.

5. Рационализация структуры коммуникационного процесса. Повышая эффективность коммуникаций путем совершенствования обратных связей, регулирования информационных потоков, фильтрации информации и рационализации структуры коммуникационного процесса она становится стратегическим ресурсом предприятия, обладающим высокой значимостью для функционирования предприятий в условиях жесткой внешней среды.

Таким образом, для предприятий «нового типа» информация становится неотъемлемой частью управленческой деятельности, а так же производственным ресурсом способным повысить эффективность деятельности организации.

Однако информация не может быть рассмотрена отдельно от коммуникации. Большинство авторов определяют коммуникацию как явление или процесс, в основе которого лежит передача информации, в то же время рассмотрение ее только как информационного процесса не

отражает социальную суть коммуникации.

На основании анализа мнений зарубежных и отечественных исследователей коммуникация определена как процесс информационного и неинформационного взаимодействия как внутри организации, так и с внешним окружением, направленный на достижение целей предприятия.

Список использованных источников:

1. Спивак В.А. Современные бизнес-коммуникации. / В.А. Спивак – СПб. : Питер, 2018. – 447 с.
2. Дафт Р.Л. Менеджмент. / Р. Л. Дафт – СПб. : Питер, 2012. – 829 с.

**МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ:
КИБЕРНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД**

**Ковальчук Г.Э.,
Петрова И.В.,**
к.э.н., доцент

Вопрос создания модели социальной организации до настоящего времени остаётся в значительной степени нерешенным. Основной тезис классической кибернетики состоит в том, что управление, как в машинах, так и в живых организмах осуществляется единым образом — по принципу обратной связи. Обратная связь предусматривает наличие у системы определенной цели и регулярную сверку промежуточных, текущих состояний (выходов) системы для корректировки поведения. В более общем смысле под кибернетикой понимают науку о главных принципах управления, понимаемого как организация целенаправленных действий путем переработки информации. Особенностью кибернетического подхода является то, что с помощью его исследовались лишь системы, для которых определено понятие цели, необходимое для любой кибернетической модели.

Системный подход к управлению тесно связан с понятием кибернетики. Системное мышление в управлении производством должно основываться на использовании общих принципов кибернетического подхода. По определению академика В.А. Трапезникова «кибернетика – это наука об управлении, а управлением называется организация целенаправленных воздействий. Процессы управления мы наблюдаем всюду – и в живых организмах и в атомах, которые мы создаем и обществе в котором мы живем. Но лишь сравнительно недавно была осознана важнейшая идея единства законов, которым подчиняются процессы управления, где бы они ни протекали – в нервной системе животного или человека, в вычислительной машине, в управляющих устройствах

автоматики или в экономических структурах современного общества. Эта идея была заложена в основу новой науки – кибернетики» [1].

Важнейшей вехой в развитии системных представлений стал выход в 1948 г. книги американского ученого Норберта Винера «Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине».

Основываясь на кибернетике можно сказать, что главным элементом любой системы является процесс, в котором преобразуются ресурсные потоки. А второй элемент этой модели это «вход». Он подразумевает поток потребляемых в процессе ресурсов. Третьим элементом является «выход» - результат преобразования ресурсов. Четвертый - обратная связь: связь между выходом любого элемента и входом предшествующего ему в той же системе элемента.

Разделение систем на управляющие и управляемые служит атрибутом кибернетического подхода. Он заключается также в обосновании информационной сущности управления, универсальности законов управления в системах различной природы, выявлении и организации механизмов обратной связи в системах управления, оптимизации поведения системы на основе обратных связей и в соответствии с заранее определенными целями.

Если основываться на факторах обратной связи, одном из основных атрибутов кибернетического подхода, все изучаемые в менеджменте методы управления можно разделить на детерминированный, программно-целевой и ценностно-ориентированный методы [2].

Более эффективным в условиях непостоянства внешней среды является программно-целевой метод управления. Главным критерием при использовании программно-целевого метода является цель, а не план, как при использовании детерминированного метода. Рассмотрим структуру программно-целевого метода [3].

Программно-целевой метод служит шагом вперед в поисках таких подходов к управлению, когда на первом месте стоит не формальный контроль за выполнением задания, а создание условий для эффективного функционирования организации.

Разветвленность и большая глубина обратных связей образуют предпосылки к синергетическим тенденциям в организации, ее ориентации на саморазвитие. Программно-целевой метод управления характерен для организаций органического типа, постепенно занимающих в современном менеджменте преобладающее положение по сравнению с организациями бюрократического типа. Он сложнее в реализации, более информационоемкий и предполагает нестандартные организационные структуры. В динамичных рыночных условиях именно эти обстоятельства обеспечивают эффективность метода. Дальнейшим развитием представлений об управлении является ценностно-ориентированный метод управления.

При создании организации, при целеполагании, разработке стратегии и структуры, при принятии управленческих решений, необходимо предварительно предвидеть результат. Иными словами, необходимо промоделировать предполагаемые условия и действия, выяснить достижим ли требуемый результат в данных условиях данными действиями, выявить оптимальные условия и действия, и только потом принимать окончательное решение и начинать практическую деятельность. А для такого моделирования необходима адекватная модель организации. «Система управления является предметом изучения кибернетики. Беда в том, что системы управления достаточно сложны, чтобы служить адекватной моделью фирмы, причем настолько сложны, что кибернетики не понимают их полностью, не прибегая к моделям».

Рассматривая организацию в свете эволюционных представлений, можно столкнуться с такой проблемой, как внешние факторы влияют на ее развитие и какие существуют механизмы появления новых методов организации или адаптация прошлых методов. Кибернетика рассматривает организацию, как динамическую модель окружающей систему действительности. Для достижения своей цели система должна выполнить определенное действие. Знание необходимо для выбора действия или последовательности действий. Применение кибернетического подхода к менеджменту организации требует описания главных свойств системы данной организации при помощи модели, рассмотренных в статье. Это позволяет эффективно использовать и оптимизировать алгоритмы кибернетической системы управления.

Список использованных источников:

1. Гончаров В. А. Кибернетический подход к управлению производством. Управляемая система / В. А. Гончаров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://studfile.net/preview/4185379/page:3/>
2. Кудрявцева Д. В. Кибернетический подход и синергетические идеи в управлении/ Д. В. Кудрявцева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://studme.org/114510/menedzhment/kiberneticheskiy_podhod_sinergeticheskie_idei_upravlenii
3. Иванова Т. Ю. Теория организации / Т. Ю. Иванова, В. И. Приходько [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://books.google.com.ua/books?id=1NZTIjFZVxcC&pg=PA51&lpg=PA51&dq=Методы+управления+организациями:+кибернетическийподход>

«Менеджмент предприятий промышленного региона»

Материалы региональной студенческой научно-практической интернет- конференции

26 ноября 2020 года

Материалы представлены на языке оригинала

Опубликованные материалы отображают точку зрения авторов,
которая может не совпадать с точкой зрения редколлегии сборника

При цитировании или частичном использовании текстов публикаций
ссылки на сборник обязательны

Ответственный за выпуск:

А.В. Жадан